

MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROCIENCIAS
RD 1393/2007

Instituto de Neurociencias De Castilla y León
Universidad de Salamanca

Caracterización molecular de los receptores Trk A y Trk B y sus correspondientes ligandos NGF y BDNF en *Solea senegalensis*.

- TRABAJO DE FIN DE MÁSTER -

Autora:

**D.^a María Pérez Fernández,
Graduada en Biotecnología**

Tutora:

Dr.^a D.^a Verónica González Núñez

Salamanca, 13 de junio de 2018

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer en primer lugar el apoyo recibido por mi tutora Verónica González Núñez durante todo este tiempo, por confiar en mí para la realización de este trabajo y por todas las horas dedicadas a enseñarme todas las técnicas necesarias y resolver las dudas que he tenido. Sin duda todo esto será muy útil en mi futuro.

También quiero dar las gracias a Andrés Ángel Calderón García por ayudarme siempre que lo he necesitado, por tener la paciencia de explicarme algunas cosas más de un par de veces y por el compañerismo y el buen humor que reina siempre en las horas de laboratorio.

En tercer lugar, quiero agradecer a los profesores Dr. D. Juan Carlos Arévalo y Dra. D^a. Arantxa Tabernero por dejarme los anticuerpos necesarios para el ensayo de Western Blot. Por último, quiero dar las gracias a Tomy del departamental por las bacterias supercompetentes que me ha dado en más de una ocasión.

TÍTULO: Caracterización molecular de los receptores Trk A y Trk B y sus correspondientes ligandos NGF y BDNF en *Solea senegalensis*.

Autora: D^a. María Pérez Fernández, graduada en Biotecnología.

Tutora: Dr^a. D^a. Verónica González Núñez.

RESUMEN

Las neurotrofinas son factores de crecimiento necesarios para la supervivencia, diferenciación, crecimiento y mantenimiento de distintos tipos celulares del sistema nervioso. Sus funciones están mediadas por la activación de cascadas de señalización debido a la unión a sus receptores correspondientes que pertenecen a la familia de receptores tirosina quinasa (Trk). Las neurotrofinas desempeñan un papel importante en el sistema de recompensa actuando sobre la vía dopaminérgica. Por esta razón, pueden estar implicadas en disfunciones reproductivas interviniendo en el sistema de recompensa. *Solea senegalensis* es un pez con un gran interés económico que presenta alteraciones neuroetológicas en la cría en cautividad. En el presente trabajo se ha llevado a cabo la clonación y caracterización de los genes que codifican para las neurotrofinas NGF y BDNF y sus receptores Trk A y Trk B. Nuestros resultados no sólo indican que esta familia génica está conservada en esta especie, sino también sientan las bases para futuros estudios funcionales.

Palabras clave: neurotrofina, *Solea senegalensis*, Trk A, Trk B, NGF, BDNF.

ABSTRACT

Neurotrophins are growth factors required for survival, differentiation, growth and maintenance of different cell populations in the nervous system. They elicit their functions through the activation of their corresponding receptors, which belong to the family of receptor tyrosine kinases (Trk). Neurotrophins play an important role in the reward system, modulating the dopaminergic pathway. Therefore, they may be involved in reproductive dysfunctions related to the reward system. *Solea senegalensis* is a fish of great economic interest that presents neuroetological alterations which may be responsible for its reproductive failure when reared in captivity. In the present work, we have achieved the cloning and characterization of the neurotrophins NGF and BDNF and their corresponding receptors Trk A and Trk B. Our results indicate that this gene family is conserved in this fish species and establish the foundations for future research regarding neurotrophin functionality.

Key words: neurotrophin, *Solea senegalensis*, Trk A, Trk B, NGF, BDNF.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 LAS NEUROTROFINAS.....	1
1.2 LOS RECEPTORES TRK.....	2
1.3 LA FAMILIA DE LAS NEUROTROFINAS Y EL SISTEMA DE RECOMPENSA	2
1.4 EL SISTEMA DE RECOMPENSA Y LA DISFUNCIÓN REPRODUCTIVA	3
1.5 LA DISFUNCIÓN REPRODUCTIVA EN ESPECIES DE INTERÉS COMERCIAL.....	4
2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	5
3. MATERIALES Y MÉTODOS	6
3.1 OBTENCIÓN DE LOS OLIGONUCLEÓTIDOS	6
3.2 EXTRACCIÓN DE RNA DE <i>SOLEA SENEGALENSIS</i>	6
3.3 SÍNTESIS DE CDNA	7
3.4 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)	7
3.5 ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA	8
3.6 PURIFICACIÓN DE LOS FRAGMENTOS AMPLIFICADOS POR PCR	8
3.7 REACCIÓN DE LIGACIÓN	8
3.8 TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS SUPERCOMPETENTES	8
3.9 ANÁLISIS DE COLONIAS TRANSFORMANTES	9
3.10 SECUENCIACIÓN.....	9
3.11 ANÁLISIS DE SECUENCIAS.....	10
3.12 SDS-PAGE Y WESTERN BLOT	10
4. RESULTADOS	11
4.1 CLONACIÓN DEL FACTOR NEUROTROFICO DERIVADO DEL CEREBRO (BDNF).....	11
4.1.1 <i>Reacción en cadena de la polimerasa</i>	11
4.1.2 <i>Análisis de la clonación del fragmento de BDNF</i>	11
4.1.3 <i>Análisis de la secuencia</i>	12
4.2 CLONACIÓN DEL FACTOR DE CRECIMIENTO NERVIOSO (NGF).....	12
4.2.1 <i>Reacción en cadena de la polimerasa</i>	12
4.2.2 <i>Análisis de la clonación del fragmento de NGF</i>	13
4.2.3 <i>Análisis de la secuencia</i>	13
4.3 CLONACIÓN DEL RECEPTOR TRK B.....	14
4.3.1 <i>Reacción en cadena de la polimerasa</i>	14
4.3.2 <i>Análisis de la clonación del fragmento de Trk B</i>	15
4.3.3 <i>Análisis de la secuencia</i>	15
4.3.4 <i>Análisis del Western Blot</i>	15
4.4 CARACTERIZACIÓN <i>IN SILICO</i> DEL RECEPTOR TRK A.....	16
5. DISCUSIÓN	16
6. CONCLUSIONES	19
7. BIBLIOGRAFÍA	20

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Las neurotrofinas

Las neurotrofinas son factores de crecimiento que tienen como funciones más importantes la diferenciación, crecimiento, mantenimiento y supervivencia de distintos tipos celulares del sistema nervioso actuando tanto en el desarrollo como en la etapa adulta (Chen *et al.*, 2005; Sunagar *et al.*, 2013). El factor de crecimiento nervioso (NGF, por sus siglas en inglés de *Nerve Growth Factor*) pertenece a esta familia y es uno de los factores de crecimiento mejor caracterizados. También se han descubierto otros miembros como el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, de *Brain-Derived Neurotrophic Factor*), la neurotrofina-3 (NT-3) y la neurotrofina-4/5 (NT-4/5), y más tarde se identificaron en peces la neurotrofina-6 (NT-6) y la 7 (NT-7) que no presentan ortólogos en mamíferos ni aves (Skaper, 2008). De todos los factores de crecimiento mencionados anteriormente, los estudiados en este trabajo son NGF y BDNF.

Las neurotrofinas y sus receptores desempeñan un papel muy importante en el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso, ya que están implicados en distintas funciones biológicas como la plasticidad sináptica, pero también en algunas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, enfermedades inflamatorias (Allen y Dawbarn, 2006) y enfermedades raras como la insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis (CIPA) (Franco *et al.*, 2016). Por esta razón, se han realizado estudios no sólo para la caracterización de estos factores de crecimiento y sus respectivos receptores, sino también se ha analizado la evolución de esta familia génica en distintas especies de vertebrados, con el fin de determinar si la funcionalidad está conservada a lo largo de la escala evolutiva. Además, es necesario tener un buen modelo de experimentación animal que permita extrapolar a humanos los resultados de futuras investigaciones.

Las neurotrofinas actúan a través de dos tipos de receptores diferentes: el receptor de neurotrofinas p75 y la familia de receptores tirosina quinasa (Trk, por sus siglas en inglés *Tropomyosin receptor kinase*): Trk A, Trk B y Trk C. El receptor p75 es una glicoproteína transmembrana que presenta una afinidad similar por todas las neurotrofinas. Sin embargo, en el caso de los receptores Trk, la unión de los ligandos a los receptores de esta familia sí depende de la afinidad entre la pareja de ligando y receptor (Tabla 1) (Allen y Dawbarn, 2006; Skaper, 2008).

RECEPTOR	LIGANDO
Trk A	NGF y NT – 3
Trk B	BDNF, NT – 4/5 y NT – 3
Trk C	NT – 3

Tabla 1. Afinidad de los distintos receptores de la familia Trk por las neurotrofinas correspondientes. Específicamente, las que tienen mayor importancia, sobre todo en este estudio, son Trk A con NGF y Trk B con BDNF.

1.2 Los receptores Trk

Como se ha mencionado anteriormente, existen tres receptores Trk que presentan distinta afinidad por cada neurotrofina, pero todos ellos poseen una estructura similar (Figura 1). La región extracelular de los receptores presenta cinco dominios, de D1 a D5: el primero y el tercero son dominios ricos en cisteínas; el segundo, rico en leucinas; y los dos últimos (D4 y D5), de tipo inmunoglobulina, siendo el último dominio extracelular D5 el sitio de unión de las neurotrofinas. Los receptores Trk poseen una única región transmembrana y una región intracelular donde se encuentra el dominio tirosina quinasa esencial para la transducción de la señal al interior celular.

Figura 1. Imagen esquemática de la estructura de los receptores Trk A, Trk B y Trk C. Se pueden observar los cinco dominios extracelulares (D1-D5), el segmento transmembrana y el dominio tirosina quinasa intracelular. Imagen tomada de (Allen y Dawbarn, 2006).

Las neurotrofinas actúan como homodímeros y, al unirse al receptor, inducen su dimerización, de forma que se produce la transfosforilación de los residuos de tirosina que se encuentran en el dominio intracelular de los receptores Trk. Estas tirosinas fosforiladas actúan como sitios de unión para moléculas de señalización que se encargan de regular el crecimiento y la supervivencia celular a través de las vías de Ras, de la fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) y de la fosfolipasa C- γ (γ -PLC) (Allen y Dawbarn, 2006).

1.3 La familia de las neurotrofinas y el sistema de recompensa

El sistema de recompensa es una vía del sistema nervioso central compuesto por las zonas mesolímbicas del cerebro y regula el comportamiento de los vertebrados frente a determinados estímulos. Está centralizado en las neuronas dopaminérgicas del Área Ventral Tegmental que se encargan de proyectar al Núcleo Accumbens (Figura 2), pero de forma general también incluye la amígdala basolateral, el núcleo estriado y el hipocampo (Connell y Hofmann, 2011).

Figura 2. Imagen esquemática de la región mesolímbica que forma el sistema de recompensa. Destaca el Área Ventral Tegmental y el Núcleo Accumbens. Imagen tomada de (Ernst, 2016).

Las neurotrofinas desempeñan un papel importante en las regiones que conforman el sistema de recompensa, no solo por la supervivencia celular, sino también por el desarrollo de las redes neuronales en las primeras etapas postnatales. Además, las vías de señalización dopaminérgicas que son de relevancia para este sistema pueden verse alteradas por la falta de neurotrofinas, específicamente se han realizado estudios con BDNF. La privación de estos factores provoca una disminución de receptores dopaminérgicos en algunas regiones pertenecientes al sistema de recompensa como es el Núcleo Accumbens (Guillin *et al.*, 2001).

1.4 El sistema de recompensa y la disfunción reproductiva

El sexo es un factor de recompensa que activa este sistema y es crucial para la supervivencia de las especies. Actúa de la misma forma que la comida o algunas drogas de abuso, ya que este estímulo también aumenta la liberación de dopamina en el sistema mesolímbico. Además, la experiencia sexual puede desencadenar cascadas de señalización, como la de las MAP quinasas, que lleven a procesos de neuroadaptación y plasticidad. De esta manera, investigadores que trabajan en este ámbito consideran que estos cambios favorecen un mayor deseo sexual ya que se ven activadas zonas comprendidas dentro del sistema de recompensa (Olsen, 2012).

Una de las primeras etapas de respuesta al ciclo sexual incluye ese deseo que se ha mencionado anteriormente, que estará afectado tanto por estímulos internos como externos. Esta asociación de estímulos desencadena la liberación de dopamina, importante en el sistema de recompensa, que es lo que provoca el placer sexual y favorece esa necesidad de reproducción para la supervivencia de las especies (Georgiadis y Kringelbach, 2012).

Sin embargo, hay casos en los que una especie no se reproduce y no hay una causa aparente responsable de esta alteración. Así, se ha llegado a pensar que el sistema de recompensa tiene más importancia en el ámbito sexual de la que se le ha dado. Es posible que los cambios que se producen en las zonas cerebrales y conexiones que componen ese sistema sean los que desencadenan esa respuesta en determinados vertebrados. Aquí es donde entran en juego las neurotrofinas ya que, como se ha mencionado anteriormente, son factores de supervivencia, desarrollo y plasticidad celular que actúan sobre el sistema de recompensa, más específicamente sobre los receptores dopaminérgicos.

1.5 La disfunción reproductiva en especies de interés comercial

El lenguado senegalés (*Solea senegalensis*, Kaup, 1858) es un pez perteneciente al orden de los pleuronectiformes que presenta un gran interés para la industria acuícola debido al aumento de la cría de estos animales en las últimas dos décadas en países europeos, sobre todo España y Portugal (Chicano-g, 2015). A pesar de este incremento en su producción, sigue habiendo muchos problemas en cuanto a la cría de estos peces en piscifactorías debido a que la primera generación (F₁) de lenguados obtenidos en cautividad no es capaz de reproducirse.

Se han considerado diversas opciones tales como el estudio proteómico de las larvas, cambios en la expresión de gonadotropinas o en el sistema reproductor de los machos, que puedan contribuir a la resolución de estos problemas reproductivos (Cabrita *et al.*, 2011; Mechaly *et al.*, 2012; Chicano-g, 2015). Sin embargo, las investigaciones realizadas no han dado una solución a este problema, por lo que se ha pensado que este puede deberse a alguna alteración neuroetológica y, en consecuencia, a algunos factores como es el caso de las neurotrofinas y sus receptores. Ya hay estudios en curso que han centrado la atención sobre estos factores de crecimiento y han determinado que BDNF es un marcador de buenos reproductores. Por tanto, es posible que la relación existente entre la familia de las neurotrofinas y el sistema de recompensa esté alterada, y se produzcan estos cambios en el comportamiento reproductivo.

A la hora de realizar estudios en lenguado sobre los receptores Trk y sus ligandos surge otro inconveniente, que es la falta de información genómica. Como se ha mencionado anteriormente, se trata de un pez con un gran interés económico, y las pocas bases de datos disponibles no aportan datos totalmente fiables sobre las secuencias de estas proteínas. Por esta razón, es necesario abordar la clonación y caracterización de la familia de las neurotrofinas NGF, BDNF y sus correspondientes receptores Trk (Trk A y Trk B principalmente), antes de comenzar los estudios para determinar si actúan sobre el sistema de recompensa y tienen un papel en la disfunción reproductiva de *Solea senegalensis*.

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Las neurotrofinas desempeñan un papel importante en el desarrollo, supervivencia y diferenciación celular. Además, las cascadas de señalización que desencadenan también actúan sobre la plasticidad y, como se ha mencionado anteriormente, pueden afectar a los receptores dopaminérgicos del sistema de recompensa. Dado que las neuronas dopaminérgicas de la zona mesolímbica son cruciales en el funcionamiento del sistema de recompensa, cualquier cambio que afecte a las neurotrofinas y sus receptores correspondientes, tendría una repercusión en este sistema. Así, el deseo o placer sexual puede verse afectado por estos cambios, ya que se considera una recompensa natural y como tal actúa sobre las neuronas y conexiones de la región mesolímbica.

La cría de *Solea senegalensis* aporta grandes beneficios económicos, y aunque la acuicultura de estas especies ha aumentado considerablemente en los últimos años, existen problemas para conseguir la reproducción de la primera generación de lenguados nacidos en cautividad. Las investigaciones centradas en alteraciones hormonales o en el aparato reproductor han sido infructuosas, por lo que es posible que cambios en el sistema de recompensa sean los responsables de esta alteración neuroetológica. Además, hay estudios que determinan que BDNF es un marcador de buenos reproductores, por lo que los receptores Trk estarían implicados en el control del comportamiento reproductivo.

Puesto que el genoma de *Solea senegalensis* no está depositado en bases de datos públicas, primero es necesario caracterizar las neurotrofinas y sus receptores implicados en el sistema de recompensa para después poder estudiar su implicación en el control del comportamiento reproductivo.

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, planteamos la siguiente hipótesis de trabajo:

“La caracterización de los genes de la familia de neurotrofinas y sus correspondientes receptores en Solea senegalensis contribuirá al estudio de las posibles alteraciones en el sistema de recompensa en esta especie de interés comercial.”

Para verificar esta hipótesis nos planteamos los siguientes objetivos:

1. Clonar y caracterizar los genes de los factores de crecimiento NGF y BDNF en *Solea senegalensis*.
2. Clonar y caracterizar los genes de los receptores Trk A y Trk B en *Solea senegalensis*.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Obtención de los oligonucleótidos

Las posibles secuencias de Trk A, Trk B, BDNF y NGF de *Solea senegalensis* se obtuvieron de la base de datos de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/) y se compararon con las secuencias de *Danio rerio* procedentes de EMBL-EBI Nucleotide Sequence Database (<https://www.ensembl.org/index.html>). En el caso de BDNF y NGF, las secuencias de la base de datos presentaban algunos errores por lo que se alinearon las secuencias de ortólogos y se realizó un *DNA walking*.

Una vez obtenidas las secuencias, se buscaron los codones de inicio y stop de la traducción y con el programa *Primer3* (bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/) se obtuvieron los oligonucleótidos *forward* y *reverse* (F1 y R1) de cada secuencia. Además, tanto para Trk A como Trk B se buscaron otros dos oligonucleótidos (F2 y R2) ya que son de gran tamaño y había la posibilidad de que tuvieran que secuenciarse por partes. Para BDNF se obtuvo otro oligonucleótido en sentido directo porque la secuencia estaba menos conservada. Una vez obtenidos los oligonucleótidos se pidieron a la empresa Sigma–Aldrich.

Los oligonucleótidos empleados se encuentran detallados en la siguiente tabla:

Trk A	F1	5' AGAACCTCTTTTCGAGCATGG 3'
	F2	5' TTTCTGGTGTTCCTCCCTTTG 3'
	R1	5' TGCACGCAAAGTACATACAGG 3'
	R2	5' GGTCGTCCTCTGTACCCAAA 3'
	R3	5' GCCCAGGAYRTCCAGGTA 3'
	R4	5' TCAGCCCAGGAYRTCCA 3'
Trk B	F1	5' AGTTTCCCCGCTGCTTTTAT 3'
	F2	5' AACACTGAACCCACCCAGAG 3'
	F3	5' CAGTGATCAGCAACGACGAT 3'
	R1	5' AAGGGTACGGATGCACAAAG 3'
	R2	5' GAGAATCACCAGCATCAGCA 3'
BDNF	F1	5' TCCGACAACATCCAGAT 3'
	F2	5' AGACACGTTTCGAGCAAGTGA 3'
	R1	5' TCATTTGACGGAATAATTTACCC 3'
NGF	F1	5' GGAGCCCAGAACACAGAGAG 3'
	R1	5' GTGCACACCAAACCTCTGGAA 3'

Tabla 2. Oligonucleótidos empleados para realizar tanto la **amplificación como la secuenciación** de Trk A, Trk B, BDNF y NGF. La letra Y se corresponde con una pirimidina (C o T) y la letra R con una purina (A o G).

3.2 Extracción de RNA de *Solea senegalensis*

Para la extracción de RNA se empleó un cerebro de *Solea senegalensis* congelado en nitrógeno líquido y se disgregó mediante un politron. Una vez homogeneizada se centrifugó durante 2 min a

12000 g y se transfirió el sobrenadante a un eppendorf nuevo. El método empleado para realizar la extracción de RNA es el método en columna con el kit comercial *PureLink® RNA Mini Kit* (Thermo Fisher Scientific) y se siguió el protocolo determinado por el fabricante. Después de obtener el RNA se cuantificó usando un espectrofotómetro NanoDrop 2000c midiendo 1 µL de muestra en el rango ultravioleta.

3.3 Síntesis de cDNA

Para sintetizar cDNA a partir de la muestra de RNA obtenida anteriormente se empleó el kit *High capacity cDNA reverse transcription* (Thermo Fisher Scientific) siguiendo el protocolo indicado. Se utilizaron 2 µg de RNA, por lo que para calcular el volumen necesario de RNA se empleó la concentración obtenida en la cuantificación con el espectrofotómetro.

Las condiciones del termociclador en las que se llevó a cabo la transcripción reversa fueron: 10 min a 25°C para la hibridación del oligonucleótido, 120 min a 37°C para la síntesis de cDNA e inactivación de la enzima 5 min a 85°C.

3.4 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se realizó con el kit *GoTaq® G2 Hot Start Polymerase* (Promega) que lleva los reactivos por separado, de forma que se pueden variar las concentraciones de MgCl₂ o añadir glicerol o DMSO. De este kit se emplearon los reactivos *green GoTaq® flexi buffer 5X* con un pH de 8.5, la solución de MgCl₂ 25 mM y la polimerasa *GoTaq® G2 hot start*. Los dNTPs se añadieron a partir de un mix de una concentración 10 mM. Los oligonucleótidos fueron suministrados por Sigma (detallados en la Tabla 2) realizándose alícuotas de 10 µM. El volumen final de la reacción era de 25 µL y se añadieron los volúmenes de reactivos presentes en la siguiente tabla (Tabla 3):

REACTIVOS	VOLUMEN
Green GoTaq® flexi buffer 5X	5 µL
Solución de MgCl ₂ 25 mM	2.5 µL
dNTPs 10 mM	0.5 µL
Oligonucleótido F 10 µM	1 µL
Oligonucleotido R 10 µM	1 µL
Polimerasa GoTaq® G2 hot start	0.125 µL
cDNA	2 µL
ddH ₂ O	12.875 µL
Volumen final	25 µL

Tabla 3. Volúmenes necesarios para llevar a cabo una PCR según el protocolo del kit kit GoTaq® G2 Hot Start Polymerase (Promega).

El programa utilizado consistía en una desnaturalización inicial del DNA a 95°C durante 30 s, la hibridación a 55°C durante 30 s y una etapa de extensión de 72°C. El tiempo de extensión variaba según la secuencia que se desea amplificar y lo mismo ocurría para el número de ciclos que se realizaron

(Tabla 4). Además de estos procesos también se realizaron una desnaturalización inicial y una extensión final de 5 y 7 min respectivamente.

SECUENCIAS	NÚMERO DE CICLOS	TIEMPO DE EXTENSIÓN
Trk A y Trk B	40 ciclos	3 minutos
BDNF y NGF	35 ciclos	1 minuto y 30 segundos

Tabla 4. Número de ciclos y tiempos de extensión empleados en la PCR en función de la secuencia que se deseaba amplificar.

3.5 Electroforesis en gel de agarosa

Cada producto de PCR fue sometido a una electroforesis en gel al 1.2% de agarosa. El tampón de electroforesis empleado fue TAE 1X obtenido a partir de una dilución de TAE 10X (48.4 g de Tris, 11.4 mL de acetato y 3.7 g de EDTA completando hasta 1 L con ddH₂O). Además, se empleó el marcador de tamaño molecular *O'GeneRuler DNA Ladder* (Thermo Fisher Scientific). Para evitar el uso del bromuro de etidio, los geles se tiñeron con *RedSafe* para detectar los ácidos nucleicos.

La electroforesis se realizó en buffer TAE 1X aplicando una diferencia de potencial de 100 V mediante una fuente de alimentación BIO RAD durante el tiempo necesario para que pueda observarse una separación correcta de las bandas de DNA. El gel se fotografió usando el programa *Quantity One*.

3.6 Purificación de los fragmentos amplificados por PCR

Las bandas que resultaban de interés se aislaron y se purificaron utilizando el kit *QIAquick Gel Extraction* usando una microcentrífuga y siguiendo el protocolo determinado por el fabricante. Para comprobar que se había purificado correctamente el fragmento, se utilizaron geles de agarosa 1.2% añadiendo 3 μ L de *loading Orange G* y 4 μ L de la muestra purificada.

3.7 Reacción de ligación

Los fragmentos de DNA del paso anterior fueron clonados en el plásmido *pCRTMII-TOPO®* (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific). Se trata de un vector linearizado y unido a una topoisomerasa con una timidina terminal en los dos extremos y sitios de corte *EcoRI*. Además, presenta dos promotores, SP6 y T7 a cada lado del sitio de inserción.

La reacción de ligación se llevó a cabo empleando 4.5 μ L de la banda eluida de PCR, 1 μ L de solución salina y 0.5 μ L del plásmido mencionado anteriormente, obteniendo un volumen final de 6 μ L. La reacción se incubó a temperatura ambiente durante un tiempo de entre 5 y 30 min.

3.8 Transformación de células supercompetentes

El producto de ligación (6 μ L) se añadió a un tubo eppendorf de bacterias supercompetentes de la cepa DH5 α de *E. coli*, y se incubó durante 30 min en hielo. A continuación, las bacterias fueron sometidas a un choque térmico de 42°C durante 1 min y, pasado este tiempo, se volvieron a poner en hielo durante otro min. Después, se añadieron 250 μ L de medio LB (10 g peptona, 5 g extracto de

levadura y 5 g NaCl por 1L de disolución) y se dejaron incubar las bacterias 1 h, a 37°C y a 220 rpm. Por último, una vez incubadas, se sembraron sobre placas de LB+agar a las que se añadieron 40 µL tanto de IPTG (20 mg/mL) y como de X-Gal (20 mg/mL) para poder seleccionar las colonias transformadas correctamente. Por cada muestra obtenida en los procesos de amplificación por PCR y purificación del fragmento se sembraron 3 placas: en la primera de ellas se añadió un volumen de 50 µL, en la segunda de 100 µL y en la tercera el resto de la suspensión bacteriana. Las placas se incubaron a 37°C durante 16 h (O.N.).

3.9 Análisis de colonias transformantes

Las colonias que se sembraron se seleccionaron por el color, ya que cuando la secuencia deseada se introduce en el vector, se inactiva el gen de la β-galactosidasa y esas bacterias no pueden degradar el X-Gal. De esta forma, las bacterias que han sido transformadas con el inserto deseado formaron colonias de color blanco, a diferencia de las no transformadas correctamente que formaban colonias azules por el producto de degradación de X-Gal. Las colonias transformadas se sembraron en tubos Falcon de 5 mL de medio LB con ampicilina (50 µg/mL) y se incubaron toda la noche a 37°C con agitación constante de 220 rpm. Además, se realizó una placa de réplicas para mantener las colonias seleccionadas que se incubó también a 37°C durante la noche. El DNA plasmídico se extrajo empleando el kit comercial *Zippy™ Plasmid Miniprep kit* siguiendo el protocolo determinado por el fabricante.

Para determinar si las colonias que se habían seleccionado contenían el inserto con la secuencia deseada se realizó una digestión con la enzima de restricción *EcoRI* y una electroforesis en gel de agarosa 1.2 % empleando el mismo marcador de peso molecular que en las electroforesis anteriores. De las colonias que contenían el inserto de interés se eligió una y se llevó a secuenciar una cantidad de 5 µL con el oligonucleótido SP6, T7 o con un oligonucleótido interno.

Además, después de la secuenciación con el oligonucleótido SP6 y habiendo comprobado que las secuencias obtenidas se correspondían con las esperadas, también se realizaron extracciones de DNA plasmídico con el kit *QIAGEN Plasmid Mini, Midi and Maxi*. En este caso se hicieron midipreps siguiendo el protocolo del kit mencionado anteriormente. Se midieron las concentraciones de DNA en el NanoDrop.

3.10 Secuenciación

La secuenciación de DNA fue llevada a cabo en el Servicio Central de Secuenciación de la Universidad de Salamanca. De las colonias que contenían el inserto de interés se eligió una por secuencia y se llevó a secuenciar una cantidad de 5 µL con los oligonucleótidos SP6 y T7 que hibridan con secuencias del plásmido pCRTMII-TOPO® que flanquean la secuencia de interés. En el caso de necesitar un oligonucleótido interno, se mezclaron 3 µL de DNA plasmídico, 3.2 µL de oligonucleótido 10 µM y 1.8 µL de ddH₂O llegando a un volumen total de 8 µL.

3.11 Análisis de secuencias

Las secuencias obtenidas se compararon frente a las originales obtenidas de la base de la Junta de Andalucía y las de ortólogos de *Danio rerio* obtenidas de EMBL/EBI Nucleotide Sequence Database anteriormente mencionadas. Para ello se emplearon los programas BLAST (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>), Clustal Omega (<https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/>) y JalView (<http://www.jalview.org/>).

3.12 SDS-PAGE y Western Blot

Mediante una electroforesis en gel de poliacrilamida al 8% se separaron las proteínas en función de su peso molecular. Se cargaron un total de 100 µg de proteína por pocillo y se sometió a una potencia de 90 V durante 25 min que se aumentó a 120 V durante 2 h. Además, en la cubeta se añadió tampón de electroforesis (Tris–base 25 mM pH 8.3, glicina 192 mM y 10% SDS). A continuación, se transfirieron las proteínas a una membrana de polifluoruro de vinilideno (PVDF) que se había activado con metanol. La electrotransferencia se llevó a cabo aplicando una potencia de 220 mA durante 2 h y 30 min llenando la cubeta con un tampón de transferencia (Tris–base 25 mM pH 8.3 y glicina 192 mM). Una vez concluido este paso, se realizó el bloqueo de la membrana con BSA al 3% en TBST (100 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.1% Tween-20) y después se añadió el anticuerpo primario dejándolo incubando toda la noche a 4°C en agitación. Se probaron dos anticuerpos: *rabbit polyclonal anti-Trk* procedente de suero de conejo inmunizado (obtenido por el Prof. Dr. D. Dionisio Martín Zanca y cedido por el Prof. Dr. D. Juan Carlos Arévalo, dilución 1:2000) y *mouse monoclonal anti-Trk B* (Becton Dickinson, cedido por la Prof. Dra. D^a. Arantxa Tabernero, dilución 1:1000). Se realizaron tres lavados de 10 min en TBST a temperatura ambiente y se incubó la membrana con el anticuerpo secundario (*goat anti-mouse HRP* o *anti-rabbit HRP*, Jackson, dilución 1:10000) disuelto en leche en polvo al 5% en TBST; la incubación se llevó a cabo durante 45 min en oscuridad y agitación. Por último, se realizaron otros tres lavados de 10 min en TBST y se realizó el revelado por quimioluminiscencia con el ECL kit (Advansta) y la detección se llevó a cabo con el MicroChemi y el software propio.

4. RESULTADOS

4.1 Clonación del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF)

Para BDNF se eligieron los tres oligonucleótidos indicados anteriormente con el programa *Primer3*, que se emplearon para amplificar por PCR la pauta de lectura abierta.

4.1.1 Reacción en cadena de la polimerasa

Se llevó a cabo la PCR con los oligonucleótidos denominados F1 y R1 y los ciclos en el termociclador mencionados anteriormente en el apartado de materiales y métodos. En el gel se observó una banda de unas 1000 pb, de acuerdo con el marcador empleado. Dicha banda se correspondería con el fragmento amplificado con los cebadores de BDNF (Figura 3).

Figura 3. Expresión del fragmento amplificado por PCR de BDNF. La banda se encuentra a la altura de 1000 pb, correspondiente al fragmento amplificado con los oligonucleótidos F1 y R1. De izquierda a derecha se observa el marcador, la banda de BDNF y el control negativo.

4.1.2 Análisis de la clonación del fragmento de BDNF

Las bandas se purificaron y, posteriormente, se clonaron en el vector *pCRTMII-TOPO®*. Una vez se llevó a cabo la clonación, se transformaron células supercompetentes y, después de sembrar en placas y seleccionar las colonias que habían introducido el inserto, se realizó el análisis de estas colonias. Primero, se hizo una digestión con la enzima de restricción con *EcoRI*, ya que el vector presenta dos sitios de corte para esta enzima en los extremos donde se puede insertar el fragmento y, a continuación, se llevó a cabo la electroforesis.

Solo se obtuvo una colonia transformante y cuando se realizó la electroforesis después de la digestión se obtuvo una banda correspondiente a 1000 pb (Figura 4), por lo que se puede identificar como el fragmento de BDNF que se amplificó en la PCR.

Figura 4. Análisis de la digestión con la enzima de restricción *EcoRI* del plásmido de la colonia transformante de BDNF. El marcador se observa a la izquierda de la imagen y la colonia de interés es la última a la derecha. Se parecían las bandas correspondientes al plásmido de 3.4 kb y el inserto, este último de un tamaño de 1000 pb.

4.1.3 Análisis de la secuencia

Primero se realizó la secuenciación del fragmento clonado, en este caso de la única colonia que había, con el oligonucleótido de SP6 y, una vez recibida la secuencia, se comprobó con el programa BLAST que podía corresponderse con la de BDNF al presentar homología con los factores de crecimiento en otras especies. Posteriormente, se secuenció otra muestra con el oligonucleótido T7, ya que el tamaño del fragmento deseado es de 1000 pb y una reacción de secuenciación no cubría totalmente la secuencia de interés.

Las secuencias obtenidas con los dos oligonucleótidos se editaron de forma manual teniendo en cuenta que, si el inserto se había introducido en el sentido deseado, era necesario realizar la complementaria de la secuencia de T7. Una vez analizado el fragmento clonado se obtuvo la secuencia presente en la Figura 5.

```
>BDNF_SECUENCIADO
ATGACCATCCTGTTCCCTTACTATGGTTATTTTCATACTTCAGTTGCATGAGAGCTGCGCCCTGA
GAGACGCCCGGGCCATGCGGGGCCACGGGACGGAAGGCTACTTGGGCGCTGCCGCCGCCGCCG
TGCTGCCGCTGCGACGGCCGCACGAGGCCACGGGACTCCACAGGGCGGCAGTGGGCCCGGCCAG
CGCGGGGAACCTGCCCTCGCTCACAGACACGTTTCGAGCAAGTGATCGAGGAGCTGCTGGAGGTGG
AGGGAGAGGGCGCGCAGCTGGGACAGGGGGCTGATAAGAGCCAGGGAGGCGGGGGCCCTTCCTC
TGCGGTCAGCGCAGAGAACAAGGATGTCAACCTGTACGACTCGCGGGTGATGATCAGCAACCAA
GTGCCTTTGGAGCCGCCCTTGCTCTTTCTCCTGGAGGAATACAAAACTATCTGGATGCCGCTA
ATATGTCCATGAGGGTGCGGCGACACTCCGATCCCTCACGGCGCGGAGAGCTCAGCGTGTGTGA
CAGTATTAGCCAGTGGGTGACAGCTGTGGATAAAAAGACGGCAATAGACATGTCTGGGCAGACA
GTTACCGTCATGGAAAAGGTCCCTGTCCCAATGGCCAATGAAGCAATACTTTTATGAGACCA
AATGCAACCCCGTGGGGTACACGAAGGACGGCTGCAGAGGAATAGACAAGCGGCATTATAATTC
CCAATGCAGGACAACCCAGTCTACGTGCGAGCGCTTACCATGGATAGCAAAAAGAAGATTGGC
TGGCGGTTTATAAGGATAGACACTTCATGTGTATGCACATTGACCATTAAGAAGAGGGAGATAG
```

Figura 5. Secuencia codificante del fragmento clonado correspondiente a BDNF. Para realizar la edición manual se empleó el programa JalView y, mediante Clustal Omega, se obtuvo la secuencia de la imagen comprobando que las zonas solapantes eran idénticas.

También se obtuvo la secuencia proteica y se alineó con la original, que fue la empleada para diseñar los oligonucleótidos F1, F2 y R1, con JalView en la opción de alineamiento múltiple MAFFT. Los resultados de este alineamiento se pueden encontrar en el anexo.

4.2 Clonación del factor de crecimiento nervioso (NGF)

En el caso de la neurotrofina NGF, los resultados se obtuvieron con los oligonucleótidos F1 y R1 que se diseñaron inicialmente, por lo que no fue necesario diseñar otros nuevos para los análisis de la secuencia.

4.2.1 Reacción en cadena de la polimerasa

Se llevó a cabo la PCR con los oligonucleótidos F1 y R1 y los valores en el termociclador mencionados anteriormente en el apartado de materiales y métodos. Una vez realizada la electroforesis, en el gel se observó una banda entre 1000 y 700 pb de acuerdo con el marcador *O'GeneRuler DNA*

Ladder; por tanto, este fragmento podría corresponderse con el amplificado con los cebadores de NGF, que poseería 800 pb (Figura 6).

Figura 6. Expresión del fragmento amplificado por PCR de NGF. La banda se encuentra por debajo de la de 1000 pb, correspondiente al fragmento amplificado con los oligonucleótidos F1 y R1 de NGF que tiene un tamaño de 800 pb. De izquierda a derecha se observa el marcador, la banda de NGF y el control negativo.

4.2.2 Análisis de la clonación del fragmento de NGF

De NGF se obtuvieron cinco colonias transformantes y se realizó la digestión con *EcoRI* y la electroforesis para comprobar que el inserto era el deseado y no se habían producido errores en la ligación y transformación de bacterias (Figura 7).

Figura 7. Análisis de la digestión con la enzima de restricción *EcoRI* del plásmido de las colonias transformantes de NGF. En todas las muestras de las colonias se observa una banda entre 1000 y 700 pb que se corresponde con el fragmento deseado de 800 pb.

De las cinco colonias transformantes obtenidas todas presentaban una banda a una altura entre 1000 y 700 pb. Como el fragmento deseado es de 800 pb se podría elegir cualquiera de las cinco colonias para secuenciar, pero se envió la primera colonia ya que era la más intensa y, por tanto, la que podría dar mejores resultados.

4.2.3 Análisis de la secuencia

Al igual que se realizó para BDNF, se envió una muestra de la primera colonia transformante de NGF y se realizó la secuenciación con el oligonucleótido SP6. Una vez recibida la secuencia, se comprobó con el programa BLAST que existía homología con las secuencias de NGF de otras especies. Por tanto, se realizó otra secuenciación con el oligonucleótido de T7, ya que la reacción de secuenciación con SP6 no cubría totalmente la secuencia del fragmento deseado.

Las secuencias obtenidas con los dos oligonucleótidos se editaron de forma manual, teniendo en cuenta que el inserto se había introducido en sentido inverso por lo que, en este caso, se debe obtener

la secuencia complementaria de SP6. Una vez analizado y editado el fragmento clonado, se determinó la secuencia final de NGF (Figura 8).

```
>NGF_SECUENCIADO
ATGAGGTCGTCCATGCTGGTCCTGCTCCTCTTCTTCAGTGCCAGGCTGTGGCCTCCATCAGAGGAGACT
TGTGTA CTGCTACGACGGCACAGCAGCAGCAGGATCCAGGTGACGACATTA ACTCCATCCCCACAGTGGGA
CCCCAACTTTTTCACAAAGCGCCACTACCTCTCACCCAGGGTGCTGTT CAGTGCTCAGCCCCCTGATGCA
GAGCCTTCGGCGTACACACGGTGCCAGTAGAAGGAACCGCAGACGGGCAGGACAACCTCAGCACCGCGGGG
TGTA CTGCGTGTGTGAAAGCATCAGCATCTGGGTTGGCAACAAAACCAAGGCCACGGACATCTCAGGCAA
CGAGGTGACAGTTCTTCCAAATGTGAATATCAACAATGTCAACAAGAAGCAGTACTTCTTCGAGACTACG
TGTCATAGCACTCGTT CAGGCAGCTCAGGCTGTTTGGGAATTGATGCGCGACACTGGA ACTCCTACTGCA
CCAACTCACACACTTTTGTACGAGCGCTGACGTCATTCAAAAATCTGGTGGCGTGGAGGCTCATACGCAT
CAATGTGGCCTGTGTGTGTGTCCTCAGCCGCAAGTCATGGCGGCAGTGA
```

Figura 8. Secuencia del fragmento clonado correspondiente a NGF. Para realizar la edición manual se empleó el programa JalView y, mediante Clustal Omega, se obtuvo la secuencia de la imagen comprobando que las zonas solapantes se alineaban completamente.

También se realizó la traducción y la secuencia proteica se alineó con la original, de la que se diseñaron los oligonucleótidos F1 y R1, con JalView en la opción de alineamiento múltiple MAFFT. Los resultados de este alineamiento se pueden encontrar en el anexo.

4.3 Clonación del receptor Trk B

En este caso se emplearon los cinco oligonucleótidos detallados anteriormente.

4.3.1 Reacción en cadena de la polimerasa

Se llevó a cabo una PCR con los oligonucleótidos F1 y R1 y los valores en el termociclador mencionados anteriormente en el apartado de materiales y métodos. Una vez realizada la electroforesis, se observó una banda inferior a 3000 pb, que se correspondería con el fragmento amplificado con los cebadores de Trk B que poseería 2900 pb (Figura 9). A pesar de observarse más bandas de menor peso molecular, solo la de mayor tamaño se corresponde con el fragmento de interés, y el resto son productos inespecíficos que a veces aparecen en las reacciones de PCR.

Figura 9. Expresión del fragmento amplificado por PCR de Trk B. La banda se encuentra por debajo de 3000 pb, correspondiente al fragmento amplificado con los oligonucleótidos F1 y R1. De izquierda a derecha se observa el marcador, la banda de Trk B y el control negativo.

4.3.2 Análisis de la clonación del fragmento de Trk B

Se obtuvieron seis colonias transformantes para Trk B; se realizó la digestión con *EcoRI* y la electroforesis para comprobar que el inserto era el deseado y no se habían producido errores en la ligación y transformación de bacterias (Figura 10).

Figura 10. Análisis de la digestión con la enzima de restricción *EcoRI* del plásmido de las colonias transformantes de Trk B. En las colonias uno, tres, cuatro y cinco (de izquierda a derecha) las bandas obtenidas no se corresponden con el fragmento de interés por el tamaño. En el caso de las colonias dos y seis se observan dos bandas, una de 2000 pb y otra de 900 pb.

Como ninguna de las bandas tenía el tamaño del inserto de interés, se consideró que la secuencia de Trk B podría tener un sitio de corte interno de *EcoRI*. Se comprobó que existía un sitio de corte interno para la enzima *EcoRI* a 930 pb del inicio de la secuencia clonada. Por tanto, en una digestión con esta enzima no solo se escinde el inserto del plásmido, sino que se obtendrán dos fragmentos del inserto, con tamaños de 2000 y 900 pb. Al analizar la imagen del gel, se observó que tanto la colonia dos como la seis presentaban dos bandas, una de ellas de 2000 pb y la otra de 900 pb. De esta forma, se podría elegir cualquiera de las dos para secuenciar, pero finalmente se envió la colonia seis, ya que era la que presentaba mayor intensidad.

4.3.3 Análisis de la secuencia

Al igual que se realizó para BDNF y NGF, se envió una muestra de la sexta colonia transformante y se realizó la secuenciación con el oligonucleótido SP6. Una vez recibida la secuencia, se comprobó con el programa BLAST que existía homología con las secuencias de Trk B de otras especies. Debido al gran tamaño de esta secuencia, hubo que realizar varias reacciones de secuenciación con distintos oligonucleótidos: T7, F2, R2 y F3.

Las secuencias obtenidas con los cinco oligonucleótidos se editaron manualmente invirtiendo las secuencias correspondientes a T7 y R2. Una vez analizado y editado el fragmento clonado, se determinó la secuencia final de Trk B que se encuentra en el anexo.

4.3.4 Análisis del Western Blot

Por último, para establecer si Trk B se expresaba en cerebro de *Solea senegalensis*, se realizó un ensayo por Western Blot. Teniendo en cuenta que los anticuerpos comerciales suelen reconocer epítomos de mamífero y no siempre tienen reacción cruzada con los de peces, se emplearon dos anticuerpos primarios distintos: uno específico de Trk B y otro de receptores Trk en general (pan-Trk). Se emplearon lisados procedentes de muestras de cerebro de lenguado, de embriones de pez cebra, de

un lisado control (cedido por el Prof. Dr. D. Juan Carlos Arévalo) y de una muestra de cerebro de rata (Figura 11). Aunque los anticuerpos mostraron mejor reactividad con el lisado de cerebro de rata, en el caso del *monoclonal* anti-Trk B solo reconoce un epítipo en el extremo N-terminal y su especificidad es alta en comparación con el anticuerpo policlonal.

Figura 11. Expresión de Trk B en Western Blot. (A) Expresión de la proteína Trk B con el anticuerpo policlonal. Las dos primeras muestras son de lenguado (S) y se observa una banda a 70 kDa. El tercer y cuarto carril corresponden a pez cebra (ZF) con una banda a 90 kDa y lisado control (C) respectivamente. El quinto carril corresponde a cerebro de rata (RB) y se observan dos bandas a 140 kDa y 90 kDa. **(B)** Expresión de la proteína Trk B con el anticuerpo monoclonal. La primera muestra es de cerebro de rata (RB) y se observan dos bandas a 140 kDa y 90 kDa. El segundo carril es el lisado control (C). El tercero corresponde a embriones de pez cebra (ZF) con una banda a 72 kDa. El cuarto carril es de lenguado (S) y se observa una banda a 55 kDa.

4.4 Caracterización *in silico* del receptor Trk A

En el caso de Trk A, no se obtuvo ningún fragmento tras realizar la PCR con los oligonucleótidos F1 y R1 que amplificarían teóricamente una secuencia de 2400 pb. También se intentó clonar por partes empleando las parejas de oligonucleótidos F2+R1 y F1+R2; por último, se diseñaron otros dos nuevos oligonucleótidos (R3 y R4) con los que tampoco se obtuvieron resultados. Por tanto, no se pudo llevar a cabo la clonación de la pauta de lectura abierta para Trk A, por lo que se realizó un estudio *in silico* para determinar el grado de homología entre la posible secuencia obtenida de la base de datos de *Solea* y la de pez cebra depositada en ENSEMBL. Los resultados se encuentran en el anexo.

5. DISCUSIÓN

Con las premisas presentes en el apartado de Introducción, se están realizando estudios, entre ellos este Trabajo de Fin de Máster, incluidos en un proyecto de investigación para determinar si la disfunción reproductiva en *Solea senegalensis* puede deberse a alteraciones neuroetológicas. Sin embargo, la mayoría de las bases de datos que contienen la información genómica del lenguado senegalés son privadas y la de la Junta de Andalucía tiene algunos errores de secuenciación. Por eso, es necesario realizar la clonación y caracterización de los genes de las neurotrofinas y sus receptores implicados en el sistema de recompensa que pueden modular ese comportamiento reproductivo. En el caso de este trabajo, se han estudiado los factores de crecimiento NGF y BDNF y sus respectivos receptores, Trk A y Trk B.

Se ha clonado la pauta de lectura abierta para BDNF y, después de analizar y editar las dos secuencias obtenidas con los oligonucleótidos SP6 y T7, se realizó un alineamiento con la secuencia original procedente de la base de datos de la Junta de Andalucía. Se observó que había dos nucleótidos de la parte codificante que no coincidían entre ambas secuencias y se comprobó que en el caso del primer nucleótido sí que codificaban para el mismo aminoácido, pero el segundo codificaba para dos aminoácidos distintos (Figura 12), siendo un cambio no conservado de Met por Val. Cuando se introduce la secuencia proteica en SMART (<http://smart.embl-heidelberg.de/>) el dominio que encuentra es el de NGF, ya que se trata de un dominio conservado entre ambas neurotrofinas y es el de unión al receptor (ver anexo).

Figura 12. Alineamiento de las secuencias proteicas de BDNF. La secuencia superior es la obtenida de la base de datos de la Junta de Andalucía y la inferior se corresponde con la obtenida en este trabajo. El aminoácido que es diferente se observa en la segunda fila siendo una Met para la secuencia original y una Val en la secuencia. En la parte inferior se observa la secuencia consenso. La barra amarilla determina el grado de homología que hay entre ambas secuencias.

También se estudió el grado de conservación con el pez cebra (*Danio rerio*) mediante un alineamiento múltiple. En este caso, presentan un alto grado de homología (82%), si bien existen regiones de baja homología (ver anexo). Estas zonas no se corresponden con el dominio de unión a Trk, por lo que estos cambios no tendrían gran impacto en la funcionalidad de BDNF.

En el caso de NGF, una vez analizadas y editadas las secuencias obtenidas, se realizó un alineamiento con la secuencia depositada en la base de datos de la Junta de Andalucía y también se encontraron diferencias en dos nucleótidos: el primer caso se trata de una variación silente y el otro se trata de una variación conservada de Val por Ile (Figura 13). Generalmente en la traducción de la secuencia se obtiene una pro-neurotrofina (pro-NGF) que, por la acción de hidrolasas, dará lugar al factor de crecimiento NGF. Para determinar la región específica de la neurotrofina se introdujo la secuencia en SMART y se encontró este dominio comprendido desde el aminoácido 90 al 194 (ver anexo).

Por lo tanto, a pesar de que el cambio de Val por Ile se encuentra dentro del dominio de NGF, se trata de una variación conservada que no afecta de manera importante en la funcionalidad de esta neurotrofina.

Figura 13. Alineamiento de las secuencias proteicas de NGF. La secuencia superior es la caracterizada en este trabajo y la inferior se corresponde con la obtenida en la base de datos de la Junta de Andalucía. El aminoácido que es diferente se observa en la primera fila siendo una Val para la secuencia original y una Ile en la secuenciada. Las barras amarillas y la negra son los histogramas que determinan el grado de homología de las secuencias. La secuencia consenso se observa por debajo de los histogramas.

También se caracterizó el grado de conservación respecto al pez cebra y se obtuvo un porcentaje de identidad del 73%. Al igual que ocurre en BDNF, NGF presenta regiones con mayor homología y estas se corresponden con la zona de la proteína que codifica específicamente para la neurotrofina NGF. Por tanto, la región que presenta la función específica de esta neurotrofina es la más conservada entre las dos especies.

La última secuencia obtenida fue la del receptor Trk B. Una vez realizado el análisis y la edición manual de las secuencias obtenidas, estas se alinearon con la original procedente de la base de datos de la Junta de Andalucía. Los resultados se encuentran en el anexo. Dentro de la zona codificante de las secuencias, hay tres nucleótidos que difieren, por lo que se realizó la traducción y el alineamiento por MAFFT de las secuencias proteicas. En todos los casos, los nucleótidos codificaban para aminoácidos distintos siendo variaciones no conservadas: dos Phe por dos Leu y una Cys por una Tyr. El cambio por tirosina se produce en una región que no codifica para ningún dominio importante, mientras que los otros dos se encuentran en el dominio rico en leucinas y en la región transmembrana. Ninguno de estos cambios está en el dominio de unión al ligando ni en el tirosina quinasa, que es el encargado de transducir la señal. Por lo tanto, la funcionalidad del receptor Trk B no se vería muy alterada.

También se realizó el alineamiento con la secuencia proteica de pez cebra para determinar, igual que para las neurotrofinas BDNF y NGF, el grado de conservación del receptor Trk B. El porcentaje de

identidad es de un 76%. Las zonas más conservadas entre estas dos especies corresponden al dominio tirosina quinasa y a la región transmembrana. La región extracelular es más variable debido a la glicosilación que se produce y que puede ser distinta entre ambas especies.

Mediante la técnica de Western Blot se determinó la existencia de una proteína correspondiente al receptor Trk B en cerebro de *Solea senegalensis*, ya que era reconocida por el anticuerpo *rabbit polyclonal* anti-Trk. En algunos casos se observan dos bandas dado que los receptores pueden estar como dímeros o monómeros. Aunque las bandas que reaccionan se observan a una altura diferente en las distintas especies estudiadas (140 y 90 kDa en cerebro de rata, 90 y 72 kDa en pez cebra y 70 y 55 kDa en *Solea senegalensis*), esto puede deberse al distinto grado de glicosilación del receptor en su región extracelular. Por este motivo, el anticuerpo policlonal detecta mejor el receptor Trk B, ya que reconoce más epítomos del receptor que el anticuerpo monoclonal.

Respecto al receptor Trk A, no se ha podido clonar, a pesar de haber empleado diversos kits de PCRs, habiendo cambiado la concentración de cloruro de magnesio ($MgCl_2$), añadido DMSO o glicerol. Aun así, se considera que Trk A debería existir en *Solea senegalensis*, dado que sí se expresa su ligando y existen secuencias parciales depositadas en bases de datos. Es cierto que dichas secuencias no estaban caracterizadas como Trk A, sino solamente como “neurotrophin receptor”. Los problemas para clonar y caracterizar el receptor pueden deberse a que Trk A apenas se expresa en cerebro y, posiblemente, se necesitaría muestras de ganglios periféricos para extraer RNA. Por ello, solo se ha podido realizar un estudio *in silico* comparando la secuencia proteica de esta especie depositada en la base de datos Solea DB con su homólogo en pez cebra (ver anexo). El grado de conservación entre estas especies es del 80% y, como ocurre con el receptor Trk B, el dominio tirosina quinasa y la región transmembrana están más conservadas que la región extracelular debido al diferente nivel de glicosilación. Por tanto, creemos que la secuencia predicha debe corresponderse al gen que codifica para el receptor Trk A.

6. CONCLUSIONES

El análisis de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación nos lleva a las siguientes conclusiones:

1. La familia de neurotrofinas está presente en *Solea senegalensis*, ya que existen los genes que codifican para NGF, BDNF, Trk A y Trk B.
2. El análisis de las secuencias nucleotídicas y proteicas de NGF, BDNF, Trk A y Trk B indica que esta familia génica presenta homología con la de otros vertebrados, por lo que sería posible una conservación de la función.
3. Nuestros resultados sientan la base para investigaciones futuras donde se pueda analizar la implicación de la señalización por neurotrofinas en la activación del sistema de recompensa.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Allen, S. J. y Dawbarn, D. (2006) "Clinical relevance of the neurotrophins and their receptors", 191, pp. 175-191. doi:10.1042/CS20050161.
- BLAST: Basic Local Alignment Search Tool - NCBI - NIH. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/> (Último acceso: 25 de mayo de 2018).
- Cabrita, E., Soares, F., Beirão, J., García-lópez, A. y Martínez-rodríguez, G. (2011) "Endocrine and milt response of Senegalese sole, *Solea senegalensis*, males maintained in captivity", *THE*. Elsevier Inc., 75(1), pp. 1-9. doi:10.1016/j.theriogenology.2010.07.003.
- Chen, X., Ye, H., Kuruvilla, R., Ramanan, N., Scangos, K. W., Zhang, C., Johnson, N. M., England, P. M., Shokat, K. M. y Ginty, D. D. (2005) "A Chemical-Genetic Approach to Studying Neurotrophin Signaling", 46, pp. 13-21. doi:10.1016/j.neuron.2005.03.009.
- Chicano-g, E. (2015) "Proteomic analysis through larval development of *Solea senegalensis* flatfish", pp. 4105-4119. doi:10.1002/pmic.201500176.
- Clustal Omega < Multiple Sequence Alignment < EMBL-EBI. Disponible en: <https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/> (Último acceso: 12 de mayo de 2018)
- Connell, L. A. O. y Hofmann, H. A. (2011) "The Vertebrate Mesolimbic Reward System and Social Behavior Network : A Comparative Synthesis", 3639, pp. 3599-3639. doi:10.1002/cne.22735.
- EMBL-EBI Nucleotide Sequence Database. Dispoible en: <https://www.ensembl.org/> (Último acceso: 15 de mayo de 2018)
- Ernst, M. (2016) "HHS Public Access", 20(4), pp. 427-441. doi:10.1017/S1092852915000395.Neuroimaging.
- Franco, M. L., Melero, C., Sarasola, E., Acebo, P., Luque, A., Calatayud-baselga, I., García-barcina, M. y Vilar, X. M. (2016) "Mutations in TrkA Causing Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis (CIPA) Induce Misfolding, Aggregation, and Mutation-dependent Neurodegeneration by Dysfunction of the Autophagic Flux", 291(41), pp. 21363-21374. doi:10.1074/jbc.M116.722587.
- Georgiadis, J. R. y Kringelbach, M. L. (2012) "Progress in Neurobiology The human sexual response cycle : Brain imaging evidence linking sex to other pleasures", *Progress in Neurobiology*. Elsevier Ltd, 98(1), pp. 49-81. doi:10.1016/j.pneurobio.2012.05.004.
- Guillin, O., Diaz, J., Carroll, P., Griffon, N., Schwartz, J., Sokoloff, P. y Rene, Â. (2001) "BDNF controls dopamine D3 receptor expression and triggers behavioural sensitization", 411(May).
- Letunic et al. (2017) *Nucleic Acids Res* doi: 10.1093/nar/gkx922
- Mechaly, A. S., Viñas, J. y Piferrer, F. (2012) "Comparative Biochemistry and Physiology, Part A Sex-specific changes in the expression of kisspeptin, kisspeptin receptor, gonadotropins and gonadotropin receptors in the Senegalese sole (*Solea senegalensis*) during a full reproductive cycle", *Comparative Biochemistry and Physiology, Part A*. Elsevier Inc., 162(4), pp. 364-371. doi:10.1016/j.cbpa.2012.04.003.
- Olsen, C. M. (2012) "Natural Rewards, Neuroplasticity, and Non-Drugs Addictions", *Neuropharmacology*, 61(7), pp. 1109-1122. doi:10.1016/j.neuropharm.2011.03.010.Natural.
- Primer3 Input (version 0.4.0). Disponible en: bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/ (Último acceso: 2 de mayo de 2018).
- Skaper, S. D. (2008) "The Biology of Neurotrophins, Signalling Pathways, and Functional Peptide Mimetics of Neurotrophins and their Receptors", pp. 46-62.
- Solea DB - Junta de Andalucía. Dispoible en: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/ (Último acceso: 20 de marzo de 2018). Actualmente disponible en: <http://www.scbi.uma.es/soleadb>.
- Sunagar, K., Fry, B. G., Jackson, T. N. W., Casewell, N. R., Eivind, A. B., Vidal, N., Ali, S. A., King, G. F., Vasudevan, K. y Vasconcelos, V. (2013) "Molecular Evolution of Vertebrate Neurotrophins: Co-Option of the Highly Conserved Nerve Growth Factor Gene into the Advanced Snake Venom Arsenal", 8(11), pp. 1-19. doi:10.1371/journal.pone.0081827.
- Waterhouse, A.M., Procter, J.B., Martin, D.M.A, Clamp, M. and Barton, G. J. (2009) "Jalview Version 2 - a multiple sequence alignment editor and analysis workbench" *Bioinformatics*25 (9) 1189-1191 doi: 10.1093/bioinformatics/btp033

ANEXO

1. OLIGONUCLEÓTIDOS

Secuencias de los genes de las neurotrofinas NGF y BDNF y sus receptores Trk A y Trk B respectivamente obtenidas de la base de datos de la Junta de Andalucía.

1.1 Trk A

solea_v4.1_unigene5926

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/unigens/46?tab=ung&ung_id=4432907

AGAACCCTCTTCGAGC ATGGCTGTGGCACCCTGGGCCCTGGCACTTACCTGTCCCTGGTGCCTGCCCTGCACGCC
TGGCCCCGCGCCAACCTCGGGAGGATGCCCATCCACTTGTGCTGCTCTTTTGGCATGCTGCAGTGCCTGGAACCTG
ATGGTATCGCCAGCATCCCGATTCTGCCGGCACAAGAGAGCGAGAACGTGACGGAGATTTACATAGAAAACCAAGTTG
GTCTGGAGAATATCACAGAGTTGGATCTTGTAACTACAGAGAGTTGAAGAACCCTCACTGTACATCATGTAAGCTGA
GGCTCATCTCTGCCAATGCCTTCCAGTACAACCCCAAGCTCCAGTATGTGAACCTGGCATCAAACCTCTCTGGAGCACA
TTTCTGGAGGGTGTTCATATCTACCTTTGCTCAACCTCGTATTGAAGGACAACCCCTCTCGCTGCTCATGTGACC
TCTACTGGTGAAGGAGTGGCAGCACAATGACCGAGGTGACCTGGACAACCAATGCTGTCCCTGTCTCTGACAACC
AGGAAGTCCCCTCAACTTGTGGTGTGATCGATAATTGCAGTTTGCCTGTGGTGGCCATCATCTCCTCCAAAGACAAGA
TTCAAGAAGGAGGGAACCTGACGTTTGTAGTGTACGTGACCGGAAGTCCGACTCCCAACGTGAGATGGCGAACAGATG
ATCTCTACTCCCATTTTTTACACTGAGAAGAAATCTGGGGCTCCACGTTGGAGCTGGTCCCTTATCTCCGCAACGTTT
CCTCCAAAGACAACCTGCGCAATCTCACCTGTGAGGCCGAGAACCAAGCTGGGCCAGGGAGGAGATGGTGACACTGG
ACATTGAGTTTCCCGTCAAATCCTCTTCTGAGGGATGCAGTCCAGCAGCA TTTCTGGTGTTCCTCCCTTG
ATGGCAACCCTGAACCCAGCATCTCCTGGCTGTACAACGGCAAACAACCTGATAGAGACGGCGTACGCGTACACCAGA
TCATCACCGACTCAGCCGACGGGTCTGTCAAACACGGTTGTCTTTTCTCAACAAGCCCACCCACATCAACAATGGCT
ACTACACTCTGGTGGTGCAGAAATAAATCGGGAAGGGACGAAGCCACCGCCATCGGGATGTTTATGGACAATCCCTTG
ACCTCTCGACCCTGAGGGGATAATTCTGTCTTTGATGTGGATAACAATCCACAAGCAAATCAGACATGGACGTCA
CAGAGAACC CGGAGAGTGCAGTGTGGTGTCTGTGGCTGTGGGCCCTCGCCGTGTTTGCCTGCACGTTTCTGCTAA
TCATGGTCTGGTTATTAACAAGTGTGGCCAGCATTCCAAGTTTGGTATTCACCGATCATCAGT TTTGGGTACAGAGG
ACGACC TGCTGTGTCACTCCGTTTCATGAACCTTTGGAACAGCCCACCTTCTCAGATGAAGACTCCGGTTTGTCCA
GCTTTGTAGAGAACCACAGTACTTCTGTGGCATCATCAAGGACAAAGACATGTGTGTCCAGCACATCAAACGACAGG
ACATAGTGTGAAGTGGGAGCTGGGTGAAGGAGCGTTTGGTAAAGTCTACCTGGCTGAGTGTGCCAACCTAAGCCCCG
ACAGCGACAAGATGCTGGTGCATCAAGACCCTGAAGGACGCTAACGAGTCGACCCGGCAGGACTTCCAGAGGGAGG
CGGAGTGTGTCAGCGTGTCCAACACCAGCACATTGTGCGATTTCTACGGCGTGTGCACGGATGGCGAGCCGCTGGCCA
TGGTGTTCGAGTACATGAGGCACGGAGACCTCAACCGCTTCTTCGAGCTCACGGCCCTGACGCTCGCATCCTGGAGG
AGACAAAGATGCCTCCGCTGGGTGAGCTGACTCTGCCTCAGATGCTGCACATCGCCGCGCAGATCGCCTCAGGAATGG
TTTACCTAGCGTGCCTGCACTTTGTCCACCGGACCTGGCGACACGCAACTGTCTGGTGGGAGAAGGCCTGGTGGTCA
AAATCGGAGACTTTGGCATGTGCGAGAGACATCTACAGCACCAGTACTATCGGGTGGGCGGACGCACCATGCTGCCGA
TCCGCTGGATGCNNNNAGAGCATCATGTACAGGAAGTTCACCACGGAGAGCGACATCTGGAGCTTCCGGCTTGTCC
TGTGGGAGATCTTCACTACGGCAAACAGCCCTGGTACCAGCTTCCAACAATGAGGTGATTGAGTGCATCACCAGG
GTCGCGTGTGTCAGCGACCCCGCACCTGCCGAAAGAGGTCTATGATCTGATGCTGGTGTGGCAGAGGGAGCCCT
ACATGAGGCTGAACATCAAGGAGATCCACAGCATGCTCCAGAGCCTCGCCAAGGCCTCACCCGTGACTTGGACATAC
TGGGCTGA ATGTGCCGGTGT TCTGTATGACTTTGCGTGCA TGTGTGCGTGTGGGGCTTCATACTATGTGTTG
TGTGTTGGACGGAGAGGAGGAGGAGAAGAAGCTTGCCTGACTGTGTGGGTGCGTGTGTGTACAGTACCTGGCTGTAAA
TGTTCTGTAAATGCTCTCCGTGTCTCATACATCGACAAAAGCCTTAAATCTTTTTCTTTCTTTTTTTTTTTTT
CTGCACCATCCACAGTATTTGCCGATGTTACCGATGCATGTTTCAAGTGGAAACCAAACCGCGAAAGGATTTCT
GTCACTTTATCTAAATCACTAACACGTTTACACACACACAC

OLIGO	start	len	tm	gc%	any	3'	seq
LEFT PRIMER	1	20	59.43	50.00	4.00	2.00	AGAACCCTCTTCGAGCATGG
RIGHT PRIMER	2463	21	59.81	47.62	4.00	0.00	TGCACGCAAAGTACATACAGG

Product size: 2460

OLIGO	start	len	tm	gc%	any	3'	seq
LEFT PRIMER	1	20	59.43	50.00	4.00	2.00	AGAACCCTCTTCGAGCATGG
RIGHT PRIMER	1409	20	59.97	55.00	4.00	0.00	GGTCGTCTCTGTACCCAAA

PRODUCT SIZE: 1409, PAIR ANY COMPL: 3.00, PAIR 3' COMPL: 1.00

OLIGO	start	len	tm	gc%	any	3'	seq
LEFT PRIMER	910	20	59.94	45.00	2.00	0.00	TTTCTGGTGTTCCTCCCTTG
RIGHT PRIMER	2463	21	59.81	47.62	4.00	0.00	TGCACGCAAAGTACATACAGG

PRODUCT SIZE: 1554, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 3.00

Solea NTRK2 F1 (-155): AGTTTCCCCGCTGCTTTTAT
 Solea NTRK2 F2 (635): AACACTGAACCCACCCAGAG
 Solea NTRK2 R1 (2739): AAGGGTACGGATGCACAAAG
 Solea NTRK2 R2 (1332): GAGAATCACCAGCATCAGCA

1.3 BDNF

solea_v4.1_unigene468737

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/unigens/46?tab=ung&ung_id=488353

```
CGGGACTCCACAAGCGCGCAGTGGGCCCCGCCAGCGCGGGGAACTGCCCTCGCTCACAGACACGTTTCGAGCAAGTGATCGAGGAGCTG
CTGGAGGTGGAGGGAGAGGGCGCGCAGCTGGGACAGGGGGCTGATAAGAGCCAGGGAGGGCGGGGCCCTTCTCTGCGGTACAGCCAG
AGAACAAGGATGTCAACCTGTACGACTCGCGGGTATGATCAGCAACCAAGTGCCTTTGGAGCCGCCCTTGCTCTTCTCCTGGAGGA
ATACAAAACTATCTGGATGCCGTAATATGTCCATGAGGGTGCAGGACACTCCGATCCCTCACGGCGCGGAGAGCTCAGCGTGTGT
GACAGTATTAGCCAGTGGGTGACAGCTGTGGATAAAAAGACGGCAATAGACATGTCTGGGCAGACAGTTACCGTCAATGAAAAGGTCC
CTGTCCCCAATGGCCAATGAAGCAATACTTTTATGAGACCAATGCAACCCCATGGGTACACGAAGGACGGCTGCAGAGGAATAGA
CAAGCGGCATTATAATTCCCAATGCAGGACAACCCAGTCCACGTGCGAGCGCTTACCATGGATAGCAAAAAGAAGATTGGCTGGCGG
TTTATAAGGATAGACACTTCATGTGTATGCACATTGACCATTAAGAGGGAGATAG_GTGTATAAAATGTATAGATTTTATTGAAGA
GTTTAAAAAAGAGATAAAGAGAAAATATCTATTTGTATATATACATAACAGGGTAAATTTATCCGTCAAATGAAAATTTTATGGACT
GCATGTAAGAAAGATGAAGTTTATACAGTAAAGTGATACTACAGTCTATTTATGAACATATTCATGACCTTGTAAACAATTAATA
AAAACTGATCAGTCAATTTGCGCCAGTTTAAATTAATTAATCATTACATTCCTCAAGACATTTGATTTGTTTACGTTGCCAANNNNNN
NAAAAAAGAGAGAGAGAGAAGGGAGAGAAGAAAAAAGAGCAAGAAAAAGAGCGAGAGAGAGGACAGTTCCATCGTCAAAG
GCTTGCATGCTGCTCAATGTGAATTGAGAAATCTCCACTAACAAAAAAGGATATGATGCTGACCAAAAAAACAATAA
AAAA
```

DNA walking

>rf 2 Untitled

```
GTPQGGSPGQRGELPSLTDTFEQVIEELLEVEGEAAQLGQGADKSQGGGGPSSAVSAENKDVNLYDSRVMISNQVPLEPPLLFLLEE
YKNYLDANMSMRVRRHSDPSRRGELSVCDISISQVVTAVDKKTAIDMSGQVTVMEKVPVNPNGQLKQYFYETKCNPMGYTKDGCGRIGI
KRHYNSQCRTTQSYVRALTMDSKKKIGWRFIRIDTSCVCTLTIKRGR*
```

rf	-----GTPQGGSPGQR	12
BDNF	MTILFVTMVISYFSCMRAAPMREIPGVQGGHRAEYLGAAAAAAAVTSGSRGHGTPQSG	60
	. : * . * .	
rf	GELPSLTDTFEQVIEELLEVEGEAA-QLGQGADKSQGGGGPSSAVSAENKDVNLYDSRVM	71
BDNF	GGLPSLTDTFEQVIEELLEVEGEATQQLGPGADQGGGGPIDA--ADSKVDVLYASRVM	118
	* *****: *** ***: ***** . * *: .***:** ****	
rf	ISNQVPLEPPLLFLLEEYKNYLDANMSMRVRRHSDPSRRGELSVCDISISQVVTAVDKKT	131
BDNF	ISNQVPLEPPLLFLLEEYKNYLDANMSMRVRRHSDPARRGELSVCDISISQVVTAVDKKT	178
	*****:*****	
rf	AIDMSGQVTVMEKVPVNPNGQLKQYFYETKCNPMGYTKDGCGRIGIKRHYNSQCRTTQSYV	191
BDNF	AIDMSGQVTVLEKVPVNPNGQLKQYFYETKCNPLGYTKEGCRIGIKRHYNSQCRTTQSYV	238
	*****:***** *****:*****:*****:*****	
rf	RALTMDSKKKIGWRFIRIDTSCVCTLTIKRGR	223
BDNF	RALTMDSKRIKWRFIRIDTSCVCTLTIKRGR	270
	*****:*****	

Segunda referencia de BDNF: solea_v4.1_unigene23674

```
GCCGCGCTGCGACGGCCGACGAGGCCACGGGACTCCACAGGGCGGCAGTGGGCCCGGCCAGCGGGGAACTGCCCTCGCTCACAG
ACAGTTCGAGCAAGTGATCGAGGAGCTGTGGAGGTGGAGGGAGAGGGCGCGCAGCTGGGACAGGGGGCTGATAAGAGCCAGGGAGG
CGGGGCCCTTCTCTGCGGTACGCGCAGAGAACAAGGATGTCAACCTGTACGACTCGCGGGTATGATCAGCAACCAAGTGCCTTTG
GAGCCGCCCTTGCTCTTCTCCTGGAGGAATACAAAACTATCTGGATGCCGCTAATATGTCCATGAGGGTGCAGGACACTCCGATC
CCTCACGGCGCGGAGAGCTCAGCGTGTGTGACAGTATTAGCCAGTGGGTGACAGCTGTGGATAAAAAGACGGCAATAGACATGTCTGG
GCAGACAGTTACCGTCAATGAAAAGGTCCCTGTCCCCAATGGCCAATGAAGCAATACTTTATGAGACCAATGCAACCCCATGGGG
TACAGAAAGGACGGCTGCAGAGGAATAGACAAGCGGCATTATAATTCCTCAATGCAGGACAACCCAGTCCCTACGTCGCGAGCGCTACCA
TGGATAGCAAAAAGAAGATTGGCTGGCGGTTTATAAGGATAGACACTTCATGTGTATGCACATTGACCATTAAGAGGGAGATAG T
GTATAAAATGTATAGATTTTATTGAAGAGTTAAAAAGAGAATAAAGAGAAAATATCTATTTGTATATATACATAACAGGGTAAAT
ATTCCTCAATGAAAATTTTATGGACTGCATGTAAGAAAGATGAAGTTTATACAGTAAAGTGATACTACAGTCTATTTATGAAC
ATATTCATGACCTGTAAACAATTAATAAAATCTGATCAGTCAATTTGCGCCAGTTTAAATTAATACATATACATTCCTCAAGACAT
GTGATTTGTTTACGTTGCCAAGAAATTAGACAAGGCAATGATAGAGAGAGATAGGGGAGAGAAGAAAAAAGAGGCAAGGAAAAA
GAGCGAGAGAGAGAGGACAGTTCCATCGTCAAAGGCTTGCATGCTGCTTCAATTTGTAATTGAGAAATCCTCCACTAACAAAAA
AAGGATATGATGCTGACCAAAAAAANNNTAAAAAACAATTCGTTTACATTCTCAGCAGAAAAACAATTTCTCTCAAGTAATTT
TATCTGTTTACTGTTCTAACTTCTCAAGGTAATGTTGAAATTAATACATACTATGTCAAGGTGCTGTTGTCAAAGCTTTGCTGTTTATTT
TTTTATCCCCACGAGGACAAGATATATATATATATATA
```


CAAACCTTTTCACAAAGCGCCACTACCTCTCACCCAGGGTGTGTTTTCAGTGCTCAGCCCCCTGATGCAGAGCCTTCAGCGTCACACGGT
 GCCAGTAGAAGGAACCGCAGACGGGCAGGACAACCTCAGCACCGCGGGGTGACTCGGTGTGAAAGCATCAGCGTCTGGGTTGGCA
 ACAAACCAAGGCCACGGACATCTCAGGCAACGAGGTGACAGTCTTCCAAATGTGAATATCAACAATGTCAACAAGAAGCAGTACTT
 CTTTCGAGACTACGTGTATAGCAGCTCGTTTTCAGGCAACGAGGTGACAGTCTTCCAAATGTGAATATCAACAATGTCAACAAGAAGCAGTACTT
 TCACACACTTTTGTACGAGCGCTGACGTCATTCAAAAATCTGGTGGCGTGGAGGCTCATAACGATCAATGTGGCCTGTGTGTGTGTCC
 TCAGCCGCAAGTCAATGGCGGCAGTGA_AAAGACATTAACGCATATCTCACAAAAACAGCCTCACACACTATCTCAAATGTGAGTAA
 ATTGGATTGGATATTTTCCAGAGTTGGTGTGCACATATGAAGAATGCAACAGGAGATTGTTGGGTCACAATGTTCAACAACAGCAG
 GAGATTTTATGTAACATTCAGCAAAAAGGTTGGAGCCTAGGTTGAACATGCTGGAGGCAAGACACTCACCCACTCACTCACTCGCTG
 TGATTTTCCAGAGATTTTCTGTTTACTCCCTCATCGGCTCACTTGGATGTTTCCAGAAATGTGACTCGAGGGCTGGCAGGAAAC
 GTTCTGGAAAAATTCAAAAGCATTATCTGTGGACATCTGTGGACCTCATACAGGCCCTGCGGAAAAATTTAGGAAAAATGTCCAAACT
 TCAGTGGCTGTCTGAAAGCAGTACACAGACATACCCATGCAGGTAGCTGTGACTCTCTGCATAACTTATCACCACAGACTTCTCA
 CTCTGCACACAGTAAATTTATGCTATTTGTATCAGGACTGCATGTACTGTATATACACCAGCCTGGGTCAAATAGTATCTGCAGTTG
 GTTTGTAGCAATTTGTTACCTATTTACAACAAATTCAGGGATGTTGGGAGTCTCACTTAGCAACAGATTATTTAGCTGTAGTTTAT
 AAGTGAGCTAAATGAACCTGACTCTTTTCAAGCAATCTTTGATGTGCTGTTGCGGT

DNA walking

KLFTKRHYLSPRVLFSAQPPDAEPSASHGASRRNRRRAGQPQHRGVYSVCESISVWVGNTKATDISGNEVTLPNVNINNVNKKQYF
 FETTCHSTRSGSSGCLGIDARHWNYSYCTNSHTFVRALTSFKNLVAWRLIRINVACVCLSRKSWRQ*

Segunda referencia de NGF: lcl|solea_v4.1_unigene104020

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/unigens/46?order=assembly_id&tab=ung&ung_id=4527243

CTTTTGCAGAGAGCTGAGTAGCAGGGGTCAAAGATTGCAAAGATTTGTTTTCTTTCCACCATCTTCTGGCATTGTTGTGGAATTGGA
 CACAACTGGAATATATTTTCAGTCTTTCGCTCAGTGGGGAGAACAGAGAGAGCTTTTGCAGAGAGCTGAGTAGCGAAGACAGAGGAGGG
 TAGAGGTACGCTGGATGGGGGCCACAGCCGGCCTGATGGCAGGAGCCAGAACACAGAGAGCTTAATCACGTCCTTAGGGCCCTT
 CAGGGTGTACAGTTCACGTGGAGACACTGAAAAGTTTGTGTGCC_ATGAGGTCGTCATGCTGGTCTCTCTCTTTCAGTGC
 CCAGGCTGTGGCCTCCATCAGAGGAGACTTGTGTACTGCTACGACGGCACAGCAGCAGGATCCAGGTGACGACATTAATCCATC
 CCCACAGTGGACCCAAACTTTTTCACAAAGCGCCACTACCTCTCACCCAGGGTGTGTTTTCAGTGTCTCAGCCCCCTGATGCAGAGCCTT
 CAGCGTCACACGGTGCCAGTAGAAGGAACCGCAGACGGGCAGGACAACCTCAGCACCGGGGTGACTCGGTGTGTGAAAGCATCAG
 CGTCTGGGTTGGCAACAAACCAAGGCCACGGACATCTCAGGCAACGAGGTGACAGTCTTCCAAATGTGAATATCAACAATGTCAAC
 AAGAAGCAGTACTTCTTCGAGACTACGTGTATAGCACTCGTTCAGGCAGCTCAGGCTGTTTGGGAATTGATGCGGCACACTGGAAC
 CCTACTGCACCCA

MRSMLVLLFFSAQAVASIRGDLCTATTAQQQDPGDDINSIPTVDPKLFTRHYLSPRVLFSAQPPDAEPSASHGASRRNRRRAGQ
 PQHRGVYSVCESISVWVGNTKATDISGNEVTLPNVNINNVNKKQYFFETTCHSTRSGSSGCLGIDARHWNYSYCT

Solapamiento de los dos fragmentos

ZF1	MRSLTLLVLLILISIQAALIMGGHTQAQASANQHAATQNSPRLYSQSKEDLHYDELIPTVD	60
Solea2	MRSMLVLLFFSAQAVASIRGDLCTATTAQQ-----QQDPGDDINSIPTVD	47
ZF2	MRWSMLVLLLLSCSQTFARPGDIPCQNP HHG-----Q---DVTANTVPTVD	44
Solea1	-----DVTANTVPTVD	0
ZF1	PKLFNKRRYRSPRVVFSVDVITAEKE-MGTPRRPRIIRKANDFLHRGEYSVCDSEEHVGN	119
Solea2	PKLFTRHYLSPRVLFSAQPPDAEPSASHGASRRNRRRAGQPQHRGVYSVCESISVWVG	107
ZF2	PKLFNKRRYRSPRVLFSEHPDSEPSRS-----RTKRKAGPPQHRGVYSVCESISHWEG	99
Solea1	-KLFTKRHYLSPRVLFSAQPPDAEPSASHGASRRNRRRAGQPQHRGVYSVCESISVWVG	59
	***.*:* ***:** : . * :*: . *** ***:* . * **	
ZF1	LTHATDLGGNEVMVLPFRINNVVKKQLFYETTCRVKPIGAPKPGQAGSVKAGTSSCR	179
Solea2	KTKATDISGNEVTLPNVNINNVNKKQYFFETTCHST-----RSGSSGCL	152
ZF2	KTKATDITGNEVTLPDVIINNSKKKQYFFETTCSSG-----RTGGSGCL	144
Solea1	KTKATDISGNEVTLPNVNINNVNKKQYFFETTCHST-----RSGSSGCL	104
	*:***: **** ***. ** ** *:*:*** ::* ** *	
ZF1	GIDSKHWNYSYCTNHTYVRALTSYKNQIAWRFIRINAACVCLSRNSWRHGLKY	233
Solea2	GIDARHWNYSYCT----- 164	
ZF2	GIDARHWNYSYCTNSHTFVRALTSFKNLVAWRLIRINVACVCLSRKSWRA----	194
Solea1	GIDARHWNYSYCTNSHTFVRALTSFKNLVAWRLIRINVACVCLSRKSWRQ----	154
	.:**	
Solea2	CAAACCTTTTCACAAAGCGCCACTACCTCTCACCCAGGGTGTGTTTTCAGTGCTCAGCCCC	60
Solea1	CAAACCTTTTCACAAAGCGCCACTACCTCTCACCCAGGGTGTGTTTTCAGTGCTCAGCCCC	60

Solea2	TGATGCAGAGCCTTCAGCGTCACACGGTGCCAGTAGAAGGAACCGCAGACGGGCAGGACA	120
Solea1	TGATGCAGAGCCTTCAGCGTCACACGGTGCCAGTAGAAGGAACCGCAGACGGGCAGGACA	120

```

Solea2      ACCTCAGCACCGCGGGTGTACTCGGTGTGTGAAAGCATCAGCGTCTGGGTGGCAACAA 180
Solea1      ACCTCAGCACCGCGGGTGTACTCGGTGTGTGAAAGCATCAGCGTCTGGGTGGCAACAA 180
*****

Solea2      AACCAAGGCCACGGACATCTCAGGCAACGAGGTGACAGTTCTTCCAAATGTGAATATCAA 240
Solea1      AACCAAGGCCACGGACATCTCAGGCAACGAGGTGACAGTTCTTCCAAATGTGAATATCAA 240
*****

Solea2      CAATGTCAACAAGAAGCAGTACTTCTTCGAGACTACGTGTCATAGCACTCGTTCAGGCAG 300
Solea1      CAATGTCAACAAGAAGCAGTACTTCTTCGAGACTACGTGTCATAGCACTCGTTCAGGCAG 300
*****

Solea2      CTCAGGCTGTTTGGGAATTGATGCGCGACACTGGAACCTCTACTGCACCCA----- 351
Solea1      CTCAGGCTGTTTGGGAATTGATGCGCGACACTGGAACCTCTACTGCACCAACTCACACAC 360
*****

```

Resultados del DNA walking de los EST para NGF (2 REFS UNIGENE ensambladas)

```

CTTTTGCAGAGAGCTGAGTAGCAGGGGTCAAAGATTGCAAAGATTTGTGTTTCTTCCACCATCTTCTGCGATTTTGTGGAATTGGA
CACAAACTGGAATATATTTTCAGTCTTGGCTCAGTGGGAGAACAGAGAGAGCTTTTGCAGAGAGCTGAGTAGCGAAGACAGAGGAGGG
TAGAGGTACGCTGGATGGGGGCCACAGCCGGCCCTGATGGCAGGAGCCCAGAACACAGAGAGCTCTAATCACGTCCCTAGGGGCCCT
CAGGGTGTACTACGTTACGTTGGAGACACTGAAAAGGTTGTGTGCC_ATGAGGTCGTCATGCTGGTCTGCTCCTCTTCTTCAGTGC
CCAGGCTGTGGCCCTCCATCAGAGGAGACTTGTGTACTGCTACGACGGCACAGCAGCAGGATCCAGGTGACGACATTAACCTCCATC
CCCACAGTGGACCCCAAACCTTTTCAACAAGCGCCACTACCTCTCACCCAGGGTGTGTTTCAGTGTCTCAGCCCCCTGATGCAGAGCCTT
CAGCGTCACACGGTCCAGTAGAAGGAACCGCAGACGGGAGGACAACTCAGCACCGCGGGGTGTACTCGGTGTGTGAAAGCATCAG
CGTCTGGGTGGCAACAAACCAAGGCCACGGACATCTCAGGCAACGAGGTGACAGTTCTTCCAAATGTGAATATCAACAATGTCAAC
AAGAAGCAGTACTTCTTCGAGACTACGTGTCATAGCACTCGTTCAGGCAGCTCAGGCTGTTTGGGAATTGATGCGCGACACTGGAAC
CCTACTGCACCAACTCACACACTTTTGTACGAGCGCTGACGTCAATCAAAAATCTGGTGGCGTGGAGGCTCATACGCATCAATGTGGC
CTGTGTGTGTCTCAGCCGCAAGTCATGGCGGAGTGA_AAAGACATTAACGCATATCTCACAAAAACGCCTCACACACTATCT
CAAATGTCAAGTAAATTTGGATTTGGATATTTTTCCAGAGTTTGGTGTGCACATATGAAGAATGCAACAGGAGATTGTTTGGGTCACAAT
GTTCAACAACAGCAGGAGAATTTATGTAACATTCAGCAAAAAGGTTGGAGCCTAGGTTGAACATGCTGGAGGCAAGACACTCACCCAC
TCACTCACTCGCTGTGATTTTCCAGAGATTTTCTGTTTACTCCCTCATCGGCTCACTGGATGTTCTCCAGAAATGTGACTCGAG
GGCTGGCAGAAACGTTCTGGAAAAATTCCAAAGCATTATCTGTGGACATCTGTGGACCCCTCATACAGGCCCTGCGGAAAAATTTAGG
AAAATGTCCAAACTTCAGTGCCTGTCTGAAAGCAGCTACACAGACATACCCATGCAGGTAGCTGTGACTCTCTCTGCATAACTTATCA
CCCAAGACTTCTCACTCTGCACACAGTAAATATTGCTATTTGTATCAGGACTGCATGTACTGTATATACACCAGACTGGGTCAAAT
AGTATCTGCAGTTGGTTTGTAGCAATTTGTACCTATTTACAACAATTTGCAGGGATGTTGGGAGTCTCACTTAGCAACAGATTATTT
TAGCTGTAGTTTATAAGTGAGCTAAATGAACTGACTCTTTTCAAGCAAATCTTTGATGTGCTGTGTCCT

```

```

>rf 1 Untitled
MRSSMLVLLFFSAQAVASIRGDLCTATTAQQQQDPGDDINSIPTVDPKLFTRKHYLSRVLFSAPPPDAEPSASHGASRRNRRRRAGQ
PQHRGVYSVCESISVWVGNTKATDISGNEVTLPVNVNINNVNKKQYFFETTCCHSTRSGSSGCLGIDARHWNSYCTNSHTFVRLTFS
KNLVAWRLIRINVACVCLSRKSWRQ*

```

```

ZF      MRSSMLVLLLLSLSQTFARPGDIPQNP HHGQ---DVTANTVPTVDPKLFNKRYSRPR 57
Solea   MRSSMLVLLFFSAQAVASIRGDLCTATTAQQQQDPGDDINSIPTVDPKLFTRKHYLSR 60
**      *****: .:*.:. **:* . : * . *:*****.**: * **

ZF      VLFSEHPPDSEPSRS-----RTKRKAGPPQHRGVYSVCESISHWEGNKTATDITGNEVT 112
Solea   VLFSAQPPDAEPSASHGASRRNRRRRAGQPQHRGVYSVCESISVWVGNTKATDISGNEVT 120
***:***:*** * *:*** ***** * *****:****

ZF      VLPDVIINNSKKKQYFFETTCSSGRTGGSGCLGIDARHWNSYCTNSHTFVRLTFSFKNLV 172
Solea   VLPNVNINNVNKKQYFFETTCCHSTRSGSSGCLGIDARHWNSYCTNSHTFVRLTFSFKNLV 180
**:* ** :***** * *:.*****

ZF      AWRLIRINVACVCLSRKSWRA- 194
Solea   AWRLIRINVACVCLSRKSWRQ* 202
*****

```

```

OLIGO      start  len   tm    gc%   any   3'   seq
LEFT PRIMER 43    20   59.99 60.00 2.00 0.00 GGAGCCCAGAACACAGAGAG
RIGHT PRIMER 840   20   59.73 50.00 6.00 1.00 GTGCACACCAAACTCTGGAA
SEQUENCE SIZE: 878

```

Solea NGF F1 (-92): GGAGCCCAGAACACAGAGAG
Solea NGF R1 (707): GTGCACACCAAACTCTGGAA

1.5 Nuevos oligonucleótidos del receptor Trk A

Se diseñaron dos nuevos oligonucleótidos *reverse* (R3 y R4) por si había errores en R1 y por eso no se conseguía amplificar el fragmento deseado. Para ello se obtuvieron todas las secuencias del

extremo carboxilo terminal de peces y mediante el alineamiento con el programa JalView se eligió una secuencia que está conservada en las especies de peces que poseen secuenciado el receptor TrkA.

A partir del alineamiento en JalView se determinó que la secuencia del extremo carboxilo terminal era la siguiente: **TACCTGGACATCCTGGGCT**

Se comprobó el porcentaje en GC por la estabilidad, el acomplamiento y la formación de la horquilla de replicación en *The sequence manipulation suite* y se obtuvieron los siguientes resultados.

```

Primer name: Untitled
    Primer sequence: TACCTGGACATCCTGGGCT
    Sequence length: 19
    Base counts: G=5; A=3; T=5; C=6; Other=0;
    GC content (%): 57.89
Molecular weight (Daltons): 5779.80
    nmol/A260: 5.81
    micrograms/A260: 33.56
    Basic Tm (degrees C): 53
    Salt adjusted Tm (degrees C): 48
    Nearest neighbor Tm (degrees C): 64.97

PCR suitability tests (Pass / Warning):
-----
    Single base runs: Pass
    Dinucleotide base runs: Pass
    Length: Pass
    Percent GC: Pass
    Tm (Nearest neighbor): Warning: Tm is greater than 58;
    GC clamp: Warning: There are more than 3 G's or C's in
the last 5 bases;
    Self-annealing: Pass
    Hairpin formation: Pass
    -----
  
```

Después se modificó la secuencia de Trk A obtenida de Solea DB y con el programa *Primer3* se diseñó el nuevo oligonucleótido. Se comprobaron los porcentajes de GC con F1 y R2 y, aunque eran un poco bajos, podían pedirse porque estaban dentro de los valores para que funcionasen. En vez de pedir un único oligonucleótido, se pidió otro modificando un poco la secuencia. Así, los dos oligonucleótidos son:

Solea Trk A R3: GCCCAGGAYRTCCAGGTA
Solea Trk A R4: TCAGCCCAGGAYRTCCA

2. ANÁLISIS DE SECUENCIAS

2.1 Análisis de BDNF

Se obtuvieron las secuencias de las reacciones con los oligonucleótidos SP6 y T7, y de esta última se realizó la complementaria. Después, estas dos se alinearon junto con la original procedente de la base de datos Solea DB mediante JalView.

BDNF/1-1013 415 AAACAAGGATGTC AACCTGTACGACTCGCGGGTATGATCAGCAACCAAGTCCCTTTGGAGCCGCCCTTGC 485
 SP6/1-886 427 AAACAAGGATGTC AACCTGTACGACTCGCGGGTATGATCAGCAACCAAGTCCCTTTGGAGCCGCCCTTGC 497
 77/1-931 334 AAACAAGGATGTC AACCTGTACGACTCGCGGGTATGATCAGCAACCAAGTCCCTTTGGAGCCGCCCTTGC 404

Consensus

AAACAAGGATGTC AACCTGTACGACTCGCGGGTATGATCAGCAACCAAGTCCCTTTGGAGCCGCCCTTGC

Occupancy

BDNF/1-1013 486 CTTTCTCCTGGAGGAATACAAAACTATCTGGATGCCGCTAATATGTCCATGAGGGTGC GGCGACACTCCG 556
 SP6/1-886 498 CTTTCTCCTGGAGGAATACAAAACTATCTGGATGCCGCTAATATGTCCATGAGGGTGC GGCGACACTCCG 568
 77/1-931 405 CTTTCTCCTGGAGGAATACAAAACTATCTGGATGCCGCTAATATGTCCATGAGGGTGC GGCGACACTCCG 475

Consensus

CTTTCTCCTGGAGGAATACAAAACTATCTGGATGCCGCTAATATGTCCATGAGGGTGC GGCGACACTCCG

Occupancy

BDNF/1-1013 557 GTCCCTCACGGCGCGGAGAGCTCAGCGTGTGTGACAGTATTAGCCAAGTGGGTGACAGCTGTGGATAAAAAG 627
 SP6/1-886 569 GTCCCTCACGGCGCGGAGAGCTCAGCGTGTGTGACAGTATTAGCCAAGTGGGTGACAGCTGTGGATAAAAAG 639
 77/1-931 476 GTCCCTCACGGCGCGGAGAGCTCAGCGTGTGTGACAGTATTAGCCAAGTGGGTGACAGCTGTGGATAAAAAG 546

Consensus

GTCCCTCACGGCGCGGAGAGCTCAGCGTGTGTGACAGTATTAGCCAAGTGGGTGACAGCTGTGGATAAAAAG

Occupancy

BDNF/1-1013 628 AACGGCAATAGACATGCTGGGCGAGACAGTTACCGTCATGGAAAAGGTCCTGTCCCCAATGGCCAAGTGA 698
 SP6/1-886 640 AACGGCAATAGACATGCTGGGCGAGACAGTTACCGTCATGGAAAAGGTCCTGTCCCCAATGGCCAAGTGA 710
 77/1-931 547 AACGGCAATAGACATGCTGGGCGAGACAGTTACCGTCATGGAAAAGGTCCTGTCCCCAATGGCCAAGTGA 617

Consensus

AACGGCAATAGACATGCTGGGCGAGACAGTTACCGTCATGGAAAAGGTCCTGTCCCCAATGGCCAAGTGA

Occupancy

BDNF/1-1013 699 GCAACTACTTTTATGAGACCAATGCAACCCCGATGGGGTACACGAAAGACGGCTGCAGAGGAATAGACAAGC 769
 SP6/1-886 711 GCAACTACTTTTATGAGACCAATGCAACCCCGATGGGGTACACGAAAGACGGCTGCAGAGGAATAGACAAGC 781
 77/1-931 618 GCAACTACTTTTATGAGACCAATGCAACCCCGATGGGGTACACGAAAGACGGCTGCAGAGGAATAGACAAGC 688

Consensus

GCAACTACTTTTATGAGACCAATGCAACCCCGATGGGGTACACGAAAGACGGCTGCAGAGGAATAGACAAGC

Occupancy

BDNF/1-1013 770 CGCATTATAATTC CCAATGCAGGACAACCCAGTCCCTACGTGCGAGCGCTTACCATGGATAGCAAAAAGAAAG 840
 SP6/1-886 782 CGCATTATAATTC CCAATGCAGGACAACCCAGTCCCTACGTGCGAGCGCTTACCATGGATAGCAAAAAGAAAG 852
 77/1-931 689 CGCATTATAATTC CCAATGCAGGACAACCCAGTCCCTACGTGCGAGCGCTTACCATGGATAGCAAAAAGAAAG 759

Consensus

CGCATTATAATTC CCAATGCAGGACAACCCAGTCCCTACGTGCGAGCGCTTACCATGGATAGCAAAAAGAAAG

Occupancy

BDNF/1-1013 841 ATTGGCTGGCGGTTTATAAGGATAGACACTTCATGTGTATGCACATTGACCATTAAAAGAGGGAGATAGGG 911
 SP6/1-886 853 ATTGGCTGGCGGTTTATAAGGATAGACACTTCATGTGTATGCACATTGACCATTAAAAGAGGGAGATAGGG 886
 77/1-931 760 ATTGGCTGGCGGTTTATAAGGATAGACACTTCATGTGTATGCACATTGACCATTAAAAGAGGGAGATAGGG 829

Consensus

ATTGGCTGGCGGTTTATAAGGATAGACACTTCATGTGTATGCACATTGACCATTAAAAGAGGGAGATAGGG

Occupancy

BDNF/1-1013 912 TATAAAATGTATAGATTTTATTGAAGAGTTTAAAAAAGAGAATAAAGAGAAAATATCTATTTGTATATATC 982
 SP6/1-886 912 TATAAAATGTATAGATTTTATTGAAGAGTTTAAAAAAGAGAATAAAGAGAAAATATCTATTTGTATATATC 982
 77/1-931 830 TATAAAATGTATAGATTTTATTGAAGAGTTTAAAAAAGAGAATAAAGAGAAAATATCTATTTGTATATATC 900

Consensus

TATAAAATGTATAGATTTTATTGAAGAGTTTAAAAAAGAGAATAAAGAGAAAATATCTATTTGTATATATC

Occupancy

BDNF/1-1013 983 ACATAACAGGGTAAATTATTCCGTCAAATGA 1013
 SP6/1-886 983 ACATAACAGGGTAAATTATTCCGTCAAATGA 1013
 77/1-931 901 ACATAACAGGGTAAATTATTCCGTCAAATGA 931

Consensus

ACATAACAGGGTAAATTATTCCGTCAAATGA

Occupancy

La zona final de las secuencias de SP6 y T7 acaban degenerando por eso se observan muchas N (nucleótido) en esas partes. Hay cambios de nucleótidos en diversas zonas, pero los importantes son los que se encuentran en la secuencia codificante (169-749) y, por tanto, pueden alterar la secuencia proteica. Son dos cambios: adenina en la original y guanina en las secuenciadas en ambos casos. Se editan las secuencias de SP6 y T7 y se unen para obtener la final de BDNF. Para determinar si los cambios de nucleótidos codifican para aminoácidos diferentes, se obtienen las secuencias proteicas (original y secuenciada) y se alinean por MAFFT.

Se realizó el estudio de los dominios con SMART con la secuencia proteica obtenida en este trabajo y se obtuvo un dominio que codificada para la proteína NGF ya que es un dominio muy conservado entre las dos neurotrofinas.

También se realizó el alineamiento en JalView con la secuencia proteica de pez cebra para determinar el grado de conservación existente de la neurotrofina BDNF entre las dos especies.

2.2 Análisis de NGF

Se obtuvieron las secuencias de las reacciones con los oligonucleótidos SP6 y T7 y, como el inserto se introdujo al revés, se realizó la complementaria de la obtenida con SP6. Después, estas dos se alinearon junto con la original procedente de la base de datos Solea DB mediante JalView.

Hay cambios de nucleótidos en diversas zonas, pero los importantes son los que se encuentran en la secuencia codificante (93-701) y, por tanto, pueden alterar la secuencia proteica. Son dos cambios: el primero es adenina en la original por guaninas en las secuenciadas; el segundo, guanina en la original por adeninas en las secuenciadas. Se editan las secuencias de SP6 y T7 y se unen para obtener la final de NGF. Para determinar si los cambios de nucleótidos codifican

para aminoácidos diferentes, se obtienen las secuencias proteicas (original y secuenciada) y se alinean por MAFFT.

Se realizó el estudio de los dominios con SMART con la secuencia proteica obtenida en este trabajo y se obtuvo un dominio que codificada para la proteína NGF.

También se realizó el alineamiento en JalView con la secuencia proteica de pez cebra para determinar el grado de conservación existente de la neurotrofina NGF entre las dos especies.

2.3 Análisis del receptor Trk B

En la digestión con la enzima de restricción *EcoRI* del fragmento de interés se obtuvieron dos bandas de 2000 pb y 900 pb. Esto podría deberse a la existencia de un sitio de corte interno para esta enzima. Se comprobó con *The sequence manipulation suite* y los resultados fueron los siguientes:

EagI c ggccg	none
EcoRI g aatc	930
EcoRV gat atc	none

Se obtuvieron las secuencias de las reacciones con los oligonucleótidos SP6, F2, F3, R2 y T7 y se realizaron las complementarias de las dos últimas. Después, se alinearon junto con la original procedente de la base de datos Solea DB mediante JalView.

TRKB_F2/15-905
TRKB_SP6/1-813 343 ACCCGGAGCAGGGCATCAACGCCCTCCCGCGCTTCAGAGCGAGACAGAGATGGAGA 399
TRKB_R2/1-640
TRKB_F3/1-972
TRKB_T7/18-781
TRKB/1-2879 343 ACCCGGAGCAGGGCATCAACGCCCTCCCGCGCTTCAGAGCGAGACAGAGATGGAGA 399

Consensus
ACCCGGAGCAGGGCATCAACGCC+TCCCGCGCTTCAGAGCGAGACAGAGATGGAGA

Occupancy

TRKB_F2/15-905
TRKB_SP6/1-813 400 ACATCACCACATCTACATCGCTAACCAGAGCAGCTTCTCCTCCATCAACGACAAA 456
TRKB_R2/1-640
TRKB_F3/1-972
TRKB_T7/18-781
TRKB/1-2879 400 ACATCACCACATCTACATCGCTAACCAGAGCAGCTTCTCCTCCATCAACGACAAA 456

Consensus
ACATCACCACATCTACATCGCTAACCAGAGCAGCTTCTCCTCCATCAACGACAAA

Occupancy

TRKB_F2/15-905
TRKB_SP6/1-813 457 ACCTGCACACTACTACAAGAACTCTCAGGAACCTAACGGTGATCAACAGCAGGCTTACGT 513
TRKB_R2/1-640
TRKB_F3/1-972
TRKB_T7/18-781
TRKB/1-2879 457 ACCTGCACACTACTACAAGAACTCTCAGGAACCTAACGGTGATCAACAGCAGGCTTACGT 513

Consensus
ACCTGCACACTACTACAAGAACTCTCAGGAACCTAACGGTGATCAACAGCAGGCTTACGT

Occupancy

TRKB_F2/15-905
TRKB_SP6/1-813 514 ATGTATCCAAGCTGGCCTTTCAAACAACATCAAGTTACAATATCTGAATCTGAAA 570
TRKB_R2/1-640
TRKB_F3/1-972
TRKB_T7/18-781
TRKB/1-2879 514 ATGTATCCAAGCTGGCCTTTCAAACAACATCAAGTTACAATATCTGAATCTGAAA 570

Consensus
ATGTATCCAAGCTGGCCTTTCAAACAACATCAAGTTACAATATCTGAATCTGAAA

Occupancy

TRKB_F2/15-905
TRKB_SP6/1-813 571 ACAACAACCTGTCGTCAGTCTCCTGGAGACTATTCAAACACCTCAACATCTCTTATC 627
TRKB_R2/1-640
TRKB_F3/1-972
TRKB_T7/18-781
TRKB/1-2879 571 ACAACAACCTGTCGTCAGTCTCCTGGAGACTATTCAAACACCTCAACATCTCTTATC 627

Consensus
ACAACAACCTGTCGTCAGTCTCCTGGAGACTATTCAAACACCTCAACATCTCTTATC

Occupancy

TRKB_F2/15-905
TRKB_SP6/1-813 628 TGATCCTGACAGGGAACCCCTCTGCACTATTCTGTGAGAACATGTGGATCAAACAT 684
TRKB_R2/1-640
TRKB_F3/1-972
TRKB_T7/18-781
TRKB/1-2879 628 TGATCCTGACAGGGAACCCCTCTGCACTATTCTGTGAGAACATGTGGATCAAACAT 684

Consensus
TGATCCTGACAGGGAACCCCTCTGCACT+TTCCTGTGAGAACATGTGGATCAAACAT

Occupancy

TRKB_F2/15-905
 TRKB_SP6/1-813 885 GGT TAGGGACG AAG TAGACTCTCAGGATCTACGCTGCATTGAGGACGGAGGGGTAC 741
 TRKB_R2/1-640
 TRKB_F3/1-972
 TRKB_T7/18-781
 TRKB/1-2879 885 GGT TAGGGACG AAG TAGACTCTCAGGATCTACGCTGCATTGAGGACGGAGGGGTAC 741

Consensus
 GGT TAGGGACG AAG TAGACTCTCAGGATCTACGCTGCATTGAGGACGGAGGGGTAC

Occupancy

TRKB_F2/15-905
 TRKB_SP6/1-813 742 GCAAGCTGATGTC CAGACTGATACTGCCGAACTGTGAGGTACCCATGGCAACTGTA 798
 TRKB_R2/1-640
 TRKB_F3/1-972
 TRKB_T7/18-781
 TRKB/1-2879 742 GCAAGCTGATGTC CAGACTGATACTGCCGAACTGTGAGGTACCCATGGCAACTGTA 798

Consensus
 GCAAGCTGATGTC CAGACTGATACTGCCGAACTGTGAGGTACCCATGGCAACTGTA

Occupancy

TRKB_F2/15-905 15 GTGCAGCTGACCTGTATAACCT 36
 TRKB_SP6/1-813 799 ACCCACCCAGAGTGG 813
 TRKB_R2/1-640 1 CCCAGAGTGGAGGTAATGGAGAAAGAGAACGTGCAGCTGACCTGTATAACCT 52
 TRKB_F3/1-972
 TRKB_T7/18-781
 TRKB/1-2879 799 ACCCACCCAGAGTGGAGGTAATGGAGAAAGAGAACGTGCAGCTGACCTGTATAACCT 855

Consensus
 ACCCACCCAGAGTGGAGGTAATGGAGAAAGAGAACGTGCAGCTGACCTGTATAACCT

Occupancy

TRKB_F2/15-905 37 CTGGCGTGCCCTCACCTGAGCTGATATGGGACATGTCGCTGGTCACCAACTATGTGA 93
 TRKB_SP6/1-813
 TRKB_R2/1-640 53 TGGC...GTGCCCTCCCTGAGCTGATATGGGACATGTCGCTGGTCACCAACTATGTGA 107
 TRKB_F3/1-972
 TRKB_T7/18-781
 TRKB/1-2879 856 CTGGCGTGCCCTCACCTGAGCTGATATGGGACATGTCGCTGGTCACCAACTATGTGA 912

Consensus
 CTGGCGTGCCCTCACCTGAGCTGATATGGGACATGTCGCTGGTCACCAACTATGTGA

Occupancy

TRKB_F2/15-905 94 TTGAGACATCGGGCCAGAATTCGGTAATGCGACTTTCCAACCTGTCGTTGGATGGACC 150
 TRKB_SP6/1-813
 TRKB_R2/1-640 108 TTGAGACATCGGGCCAGAATTCGGTAATGCGACTTTCCAACCTGTCGTTGGATGGACC 164
 TRKB_F3/1-972
 TRKB_T7/18-781
 TRKB/1-2879 913 TTGAGACATCGGGCCAGAATTCGGTAATGCGACTTTCCAACCTGTCGTTGGATGGACC 969

Consensus
 TTGAGACATCGGGCCAGAATTCGGTAATGCGACTTTCCAACCTGTCGTTGGATGGACC

Occupancy

TRKB_F2/15-905 151 ACAACAGCAAGATCAGCTGCACGGCTGAGAACGTTGTCGGAGAGAGGGAATCATCTC 207
 TRKB_SP6/1-813
 TRKB_R2/1-640 165 ACAACAGCAAGATCAGCTGCACGGCTGAGAACGTTGTCGGAGAGAGGGAATCATCTC 221
 TRKB_F3/1-972
 TRKB_T7/18-781
 TRKB/1-2879 970 ACAACAGCAAGATCAGCTGCACGGCTGAGAACGTTGTCGGAGAGAGGGAATCATCTC 1026

Consensus
 ACAACAGCAAGATCAGCTGCACGGCTGAGAACGTTGTCGGAGAGAGGGAATCATCTC

Occupancy


```

TRKB_F2/15-905 .....
TRKB_SP6/1-813 .....
TRKB_R2/1-640 .....
TRKB_F3/1-972 .....
TRKB_T7/18-781 638 GGTGTCAGCGTCAAGGTCAGCAAGGTCGCCGCTGTACAGGATGTAAAGCTATTATCAAACCTCTT 694
TRKB/1-2879 2737 GGTGTCAGCGTCTGCAAGGTCGCCGCTGTACAGGATGTAAAGCTATTATCAAACCTCTT 2793

Consensus
GGTGTCAAGCGTC+GCAAGGTCGCCGCTGTACAGGATGTAAAGCTATTATCAAACCTCTT

Occupancy

TRKB_F2/15-905 .....
TRKB_SP6/1-813 .....
TRKB_R2/1-640 .....
TRKB_F3/1-972 .....
TRKB_T7/18-781 695 CAAGGCAATCAAAAAGGTCCTTCTACCGAGCCCCAATCGTCTCTTTTCTCCCTACCA 751
TRKB/1-2879 2794 CAAGGCAATCAAAAAGGTCCTTCTACCGAGCCCCAATCGTCTCTTTTCTCCCTACCA 2850

Consensus
CAAGGCAATCAAAAAGGTCCTTCTACCGAGCCCCAATCGTCTCTTTTCTCCCTACCA

Occupancy

TRKB_F2/15-905 .....
TRKB_SP6/1-813 .....
TRKB_R2/1-640 .....
TRKB_F3/1-972 .....
TRKB_T7/18-781 752 ATTTTCTGTCCCTTGTGCATCCATACCCTT 781
TRKB/1-2879 2851 ATTTTCTGTCCCTTGTGCATCCGTACCCTT 2879

Consensus
ATTTTCTGTCCCTTGTGCATCC+TACCCTT

Occupancy

```

La secuencia final después de la edición manual y el alineamiento es:

```

AGTTTCCCCGCTGCTTTTATCCACCGAGCATCGGATTTTTTCCCTCCCTTCATTTCTCGTCTCCTTGT
TGGCCGAACCGGGGCTGACTCCAGCCAACCTGGGCCGGGCCGCGGGGCTGTTTCAGCGAGCCTCATAGCTG
AAGTTGGCACCAG_ATGAGCGCCTCGAGACCCGGGATTGGGCTCCTCTTTGCACCGCGGAGAGGCTCT
GGGTGCTGGTGGTGCCTGTGGTGGTGTGGCTTGGCGCAGTCGGGGTGACAGTGGGCTCGGGAGACCCGT
GGATGTCCACGGAGGCATGTCCCTCGACATGCTCGTGCAGCAGCACCAGGATCTCGTGCCTGGACCCGGA
GCAGGGCATCAACGCCCTCCCGGCGCTTCAGAGCGAGACAGAGATGGAGAACATCACCGACATCTACATC
GCTAACAGAGCAGCTTCTCCTCCATCAACGACAAAAGACCTGCACTACTACAAGAATCTCAGGAACCTAA
CGGTGATCAACAGCAGGCTTACGTATGTATCCAAGCTGGCCTTTCAAACAACATCAAGTTACAATATCT
GAATCTGAAAAGACAACAACCTGTCGTCACTGTCTGGAGACTATTCGAAGCACCTCAACATCTCTTATCTG
ATCCTGACAGGGAACCCCTCTGCACTATTCCTGTGAGAACATGTGGATCAAACATATGGTTAGGGGACGAAG
TAGACTCTCAGGATCTACGCTGCATTTGAGGACGGAGGGGTACGCAAGCTGATGTCCAGACTGATACTGCC
GAACTGTGAGGTACCCATGGCAACACTGAACCCACCAGAGTGGAGGTAATGGAGAAAGAGAACGTGCAG
CTGACCTGTATAACCTCTGGCGTGCCCTCACCTGAGCTGATATGGGACATGTGCTGGTCCCAACTATG
TGATTGAGACATCGGGCCAGAAATTCGGTAATGCGACTTTCCAACCTGTGCTGGATGGACCACAACAGCAA
GATCAGCTGCACGGCTGAGAACGTTGTGCGGAGAGAGGGAATCATCTCTGTTGCTTGATATACTTTTCCCT
CCGAGAATTACAAAAGCTAAGTGATGCAATCCCAGACCATCACTGGTGCATCCCTTTTTCAGTGTGGCAGGGA
ACCCAAAAGCCAGAGTTAAAAATGGTTCCGGAACGGTGTGTCTGTGACGGAGGGTGCCTACATCTTGACCAG
GATCCACGACACGACAGAGAGGGAGTACCATGGCTGCCTGCAGCTGGACAGTCCCACACACATCAACAAT
GGGAAGTACAGACTGGTCGAAAAATAAATACGGGTCTGACGAGAAGGAGGTGGAAGCTCACTTCATGC
ACGAGCCCTGGGAAGGAGTAGGAACTGAGCCGTCTATACGATCTAATCACAGATGGTCCCTCCAGTCAA
CCCACCCGAGGACAGAGTTGCTGTGTACGTGGTGGTGGGCATCGCGGCTGTGCGCCCTCACCGGTTTCCCTG
CTGATGCTGGTGATTCTCAAGTTTGGAGGGAACCTCAAATTTGGCATCAAAGGACCGTCCCTCAGTGATCA
GCAACGACGATGACTCGGCCCTCCTCCTTCCACCATGTCTCCAACGGCAGCAACACTCCCTCGTCTTCCAGA
GATGGGCCCCGATGCCGTCAATCATCGGCATGACTAAGATCCCCGTGATAGAAAACCCCTCAGTACTTCAGG
AGCACAAAACAGCCTGCTCAAGACCGACACATTCGTCCAGCATATTAAGAGACACAACATTGTGTTGAAGA
GAGAGCTTGGAGAGGGAGCCTTTGGAAAAGTCTTTCTGGCCGAATGTTACAACCTCTCCCTGACCAGGA
GAAGATACTGGTGGCTGTCAAGACGCTAAAAGAGGCCAGCGAAAATGCCAGGAAGGATTTCCACCGTGAG

```

GCTGAACTACTGACCAACCTTCAACACGAACACATTGTACATTTCTATGGCGTCTGCGTGGAGAGCGACC
 CACTCATCATGGTCTTTGAGTACATGAAACATGGAGACCTCAACAAGTTCCTCAGGGCTCACGGTCCAGA
 TGCAGTTCTGATGGCAGAGGGCCAGACCACCAGACCTGTGGAGCTGACCCAGTCTCAGATGCTCCACATT
 GCCCAGCAGATAGCGTCCGGCATGGTCTACCTGGCATCACAGCACTTTGTGCATCGCGATCTGGCCACCA
 GAAACTGCCTGGTGGGTGAGAACCTGCTGGTAAAGATTGGGGACTTCGGCATGTCCAGAGACGTCTACAG
 TACTGACTACTACAGGTCGGAGGTCACACCATGCTACCAATCCGTTGGATGCCGCTGAAAGCATCATG
 TACAGAAAGTTCACCACAGAAAGTGATGTTTGGAGTCTCGGGGTTGTTCTCTGGGAGATCTTCACCTACG
 GAAAACAGCCTTGGTATCAGCTCTCCAATAATGAGGTGATAGAGTGATAACCCAGGGCAGAGTGCTGCA
 ACGCCCCAGGACCTGTCTAAAGAAGTGATGACCTGATGCTGGGCTGCTGGCAGAGAGAGCCACACATG
 AGACTCAACATCAAAGAAATCCACTGTCTGCTCCTTAATTTGGCCAAGGCCTCACCTGTATACTTGGATA
 TACTGGGCTGAAC-AAAGGAGGTGGACGGGAGAGAGTTGTGTGTGTGTGCATGTAAGGGAGAGAGAGA
 GAGAGAGGTGTGAGAGGTCTGTGTAAGGATGGTTACTGTATATGTGCATTTGAGGCGACAGTGACACCTC
 TGAATATGGTGTACCGTACGCAAGGTGCCGCTGTACAGGATGTAAAGCTATTATCAAACCTTTCAAGGC
 AATCAAAGGTCCTTCTACCGAGCCCAATCGTCTCTTTTCCTCCCTACCAATTTTCTGTCTTTGTGCA
 TCCATACCCTT

Hay cambios de nucleótidos en diversas zonas, pero los importantes son los que se encuentran en la secuencia codificante (156-2600) y, por tanto, pueden alterar la secuencia proteica. Se editan las secuencias de SP6 y T7 y se unen para obtener la final del receptor Trk B. Para determinar si los cambios de nucleótidos codifican para aminoácidos diferentes, se obtienen las secuencias proteicas (original y secuenciada) y se alinean por MAFFT.

TRKB_SECUENCIADOV1-814 117 RLTYVSKLAFQNNIKLQYLNKDNLSLWRLFKHLNISYLILTG⁺NPLH⁺SCENMWI 174
TRKB_ORIGINAL1-814 117 RLTYVSKLAFQNNIKLQYLNKDNLSLWRLFKHLNISYLILTG⁺NPLH⁺SCENMWI 174

TRKB_SECUENCIADOV1-814 175 KLWLGD⁺EVDSQDLRCIEDGG⁺VRK⁺LM⁺SRLILPNCEVPMATLNPPRVEVMEKENVQLTCI 232
TRKB_ORIGINAL1-814 175 KLWLGD⁺EVDSQDLRCIEDGG⁺VRK⁺LM⁺SRLILPNCEVPMATLNPPRVEVMEKENVQLTCI 232

TRKB_SECUENCIADOV1-814 233 TSGVPSPEL⁺IWDMSLV⁺TNYV⁺IETSGQNSVMRLSNLSWMDHNSKISCTAENVVGERESS 290
TRKB_ORIGINAL1-814 233 TSGVPSPEL⁺IWDMSLV⁺TNYV⁺IETSGQNSVMRLSNLSWMDHNSKISCTAENVVGERESS 290

TRKB_SECUENCIADOV1-814 291 LLLDILFP⁺PRITKLSDAIPDHHWCIPFSVAGNPKPELKWFRNG⁺VS⁺TEGRYILTRIH⁺D 348
TRKB_ORIGINAL1-814 291 LLLDILFP⁺PRITKLSDAIPDHHWCIPFSVAGNPKPELKWFRNG⁺VS⁺TEGRYILTRIH⁺D 348

TRKB_SECUENCIADQV1-814 349 HDTEREYHGCLQLDSPTHINNGKYRLVAKNKYGSDEKEVEAHFMHEPWEGVGTPEPSYY 406
 TRKB_ORIGINAL/1-814 349 HDTEREYHGCLQLDSPTHINNGKYRLVAKNKYGSDEKEVEAHFMHEPWEGVGTPEPSYY 406

TRKB_SECUENCIADQV1-814 407 DITDGPVNPPEDRVAVYVVVGIAAVALTGFLMLVLKFGGNSKFGIKGPPSSVISND 464
 TRKB_ORIGINAL/1-814 407 DITDGPVNPPEDRVAVYVVVGIAAFAFTGFLMLVLKFGGNSKFGIKGPPSSVISND 464

TRKB_SECUENCIADQV1-814 465 NDDASPLHHVSNNGSNTPPSSSEMGPDAVIGMTKIPVIENPQYFRSTNSLLKDTDFVQ 522
 TRKB_ORIGINAL/1-814 465 NDDASPLHHVSNNGSNTPPSSSEMGPDAVIGMTKIPVIENPQYFRSTNSLLKDTDFVQ 522

TRKB_SECUENCIADQV1-814 523 HKRHNIVLKRELGEAFGKVF LAECYNLSPDQEKILVAVKTLKEASENARKDFHREAE 580
 TRKB_ORIGINAL/1-814 523 HKRHNIVLKRELGEAFGKVF LAECYNLSPDQEKILVAVKTLKEASENARKDFHREAE 580

Se realizó el estudio de los dominios con SMART con la secuencia proteica obtenida en este trabajo y se obtuvo un dominio que codificada para el receptor Trk B.

Confidently predicted domains, repeats, motifs and features:

Name	Start ▲	End	E-value
low complexity	15	31	N/A
LRRNT	47	80	0.11
low complexity	135	146	N/A
IG	216	296	0.0172
transmembrane region	422	444	N/A
TyrKc	528	799	3.93e-145

Click on a row to highlight the feature in the diagram above. Click the feature name for more information.

También se realizó el alineamiento en JalView con la secuencia proteica de pez cebra para determinar el grado de conservación existente de Trk B entre las dos especies.

2.4 Análisis del receptor Trk A

Se realizó el estudio de los dominios con SMART con la secuencia proteica obtenida en este trabajo y se obtuvo un dominio que codificada para el receptor Trk A.

Confidently predicted domains, repeats, motifs and features:

Name	Start ▲	End	E-value
low complexity	7	22	N/A
LRRCT	143	190	0.0921
IG	198	283	0.00215
transmembrane region	418	440	N/A
TyrKc	516	787	1.03e-139

Click on a row to highlight the feature in the diagram above. Click the feature name for more information.

También se realizó el alineamiento en JalView con la secuencia proteica de pez cebra para determinar el grado de conservación existente de Trk A entre las dos especies.

DANQY1-797 267 GDAVVDLDIEFPVRIIYLKNPESQHHWCFPFVDSNRPASIKWLYNNMPLTETRYAYTELIRDVYDGSQ 335
 SOLEA1-802 274 REEMVTLDIEFPVKILFLRDAVQDHFVCFPFVDSGNREPSISWLYNGKQLIETAYAYTQIITDSADGGSV 342

DANQY1-797 336 QHGCLFLNKPTHLNNGNYTIIIVKKNLGRDQRTVRAKFMNDPFPDSDPEGIIPVLDNDPTAPTNDQSTE.. 402
 SOLEA1-802 343 KHGCLFLNKPTHINNGYITLVVQNKLGREATAIGMFMNDPFPDLDPGIIIPVFDVD..TIPTSKSDMDV 410

DANQY1-797 267 GDAVVDLDIEFPVRIIYLKNPESQHHWCFPFVDSNRPASIKWLYNNMPLTETRYAYTELIRDVYDGSQ 335
 SOLEA1-802 274 REEMVTLDIEFPVKILFLRDAVQDHFVCFPFVDSGNREPSISWLYNGKQLIETAYAYTQIITDSADGGSV 342

DANQY1-797 336 QHGCLFLNKPTHLNNGNYTIIIVKKNLGRDQRTVRAKFMNDPFPDSDPEGIIPVLDNDPTAPTNDQSTE.. 402
 SOLEA1-802 343 KHGCLFLNKPTHINNGYITLVVQNKLGREATAIGMFMNDPFPDLDPGIIIPVFDVD..TIPTSKSDMDV 410

